

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA

**PROGRAMA DE MESTRADO PROFISSIONAL
“ENSINO EM SAÚDE”**

MANUAL EXPLICATIVO PARA O USO DA PLATAFORMA BRASIL

**FAMEMA - TURMA X
MARÍLIA – 2021**

Trabalho vinculado à Disciplina "Métodos Ativos de Ensino e Aprendizagem" do Programa de Mestrado Profissional Ensino em Saúde da Faculdade de Medicina de Marília - Famema.

Marília, 2021

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO	5
PLATAFORMA BRASIL	12
CADASTRO NA PLATAFORMA BRASIL.....	22
SUBMISSÃO DE UM NOVO PROJETO (ETAPA 1)	27
ÁREA DE ESTUDO (ETAPA 2).....	30
DESENHO DE ESTUDO/ APOIO FINANCEIRO (ETAPA 3).....	37
DETALHAMENTO DO ESTUDO (ETAPA 4).....	43
OUTRAS INFORMAÇÕES (ETAPA 5).....	47
FINALIZAR (ETAPA 6)	52
PROCESSO FINAL DE ACOMPANHAMENTO E FECHAMENTO	56
SUBMISSÃO DE EMENDA	71
ENVIO DE NOTIFICAÇÕES, INCLUINDO O RELATÓRIO PARCIAL OU FINAL...75	75
COMO FINALIZAR O PROJETO NA PLATAFORMA BRASIL?	77
CONTATO.....	78
ANEXOS	79
Anexo 1: Declaração para pesquisa que utiliza: Prontuários médicos	79
Anexo 2: Declaração Ciente para uso de Dados de Prontuários para fins de pesquisa	80
Anexo 3: Declaração Compromisso Entrega Relatório.....	81
Anexo 4: Declaração da Instituição Coparticipante.....	82
Anexo 5: Roteiro Termo de Assentimento e Roteiro Termo de Consentimento Livre e Esclarecido	84
Anexo 6: Organização do Fluxo de Pesquisa Científica – HC FAMEMA.....	87
Anexo 7: Fluxo para envio de trabalhos científicos - COMAP.....	93
Anexo 8: Relatório Parcial/Final De Estudos Clínicos Unicêntricos E Multicêntricos	95

APRESENTAÇÃO

Saudações à turma XI do programa de Mestrado Profissional “Ensino em Saúde”!

O presente manual, criado por nós, mestrandos da turma X, surgiu de duas necessidades: integração com nossos queridos colegas e desejo de que o aprendizado com nossas dificuldades pudesse tornar o processo de submissão dos projetos muito mais fácil, uma verdadeira troca mútua de experiências. Após diversas reuniões e muitas horas de planejamento e dedicação, temos a honra de apresentar o Manual Explicativo para Uso da Plataforma Brasil, um trabalho vinculado à Disciplina "Métodos Ativos de Ensino e Aprendizagem" do Programa de Mestrado Profissional Ensino em Saúde da Faculdade de Medicina de Marília - Famema.

Esperamos que seja de grande valia para vocês!

Nossos agradecimentos especiais aos Prof. Dr. Osni Lázaro Pinheiro, Profa. Dra. Luzmarina Aparecida Doretto Braccialli e Profa. Dra. Magali Aparecida Alves de Moraes, ministrantes da disciplina de “Métodos Ativos de Ensino e Aprendizagem” pela incentivo para a construção deste material; às professoras Maria José Sanches Marin, Danielle Abdel Massih Pio, coordenadora e vice-coordenadora do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Famema, e à senhora Heloísa Spadotto Panetine, secretária do CEP, pelo apoio e pela parceria na realização deste projeto; e à coordenação do Mestrado Profissional e às diretorias de pós-graduação e geral da Famema, nas pessoas da Profa. Dra. Luzmarina Aparecida Doretto Braccialli, do Prof. Dr. Osni Lázaro Pinheiro e do Prof. Dr. Valdeir Fagundes de Queiroz, respectivamente, por possibilitar a concretização desta proposta.

Atenciosamente,

Turma X
Mestrado Profissional “Ensino em Saúde”
Faculdade de Medicina de Marília - FAMEMA

Ana Carolina Nonato
Andressa De Oliveira
Carla Perri De Brito Tucunduva

Estela Maris Monteiro Bortoletti
Gabriel Levorato Dal Ponte
Gabriel Luiz Nascimento Fioramonte
Ilza Cilene Mota Constantino
Jéssica Santos De Araújo
Juliana Louise Da Silva Ibiapino
Leonardo Haddad Da Costa Barros
Ligia Maria Messias Beluci Totti
Luna Ribeiro Zimmermann Dias Cocus Doneda
Nilva Cristina De Oliveira Silva
Renata De Moraes Trinca
Ronivaldo De Moraes Ferreira
Tânia Yamaguti Portela

HISTÓRICO DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA

A história das pesquisas com seres humanos é marcada por situações consideradas abusivas em relação às pessoas envolvidas nos estudos. Um dos exemplos mais antigos é o do médico inglês Edmund Jenner (1796), que, ao estudar uma vacina contra a varíola, conduziu as pesquisas em seus filhos e nas crianças vizinhas, colocando-os em risco. No entanto, ele teve a sensibilidade para entender seus deslizes ético-morais ao publicar seus resultados apenas vinte anos depois. No século XVII, houve o auge da experimentação em animais e se estabeleceu uma reflexão ética sob a forma de controvérsias entre os vivisseccionistas e os opositores a essas práticas; somente no século XIX, criaram-se as primeiras sociedades de proteção aos animais. Ao mesmo tempo, no campo científico defendia-se a experimentação em seres vivos não humanos (KIPPER, 2010).

Na evolução da bioética no Brasil, os experimentos realizados por médicos alemães durante a Segunda Guerra utilizando prisioneiros, sem respeitar ou preservar a dignidade humana, foram considerados como "barbáries" cometidas no regime nazista. A indignação causada quando eles se tornaram públicos levantou a necessidade mundial de normatizar e impor limites no desenvolvimento das pesquisas que utilizam seres humanos. Todos esses crimes, com os direitos do sujeito da pesquisa, culminaram com as atrocidades bioéticas realizadas nos campos de concentração nazistas na segunda guerra mundial. Após a guerra, foi estabelecido o primeiro código de defesa do sujeito da pesquisa, o Código de Nuremberg, em 1947 (FREITAS, 1998).

Esse código internacional foi o primeiro parâmetro sobre os limites das intervenções biomédicas no participante da pesquisa. Contudo, esse instrumento não apresentou força suficiente para diminuir os abusos aos seres humanos, podendo ser citado o caso Willowbrook, quando crianças portadoras de deficiência mental foram infectadas com vírus da hepatite C para estudo da doença (LEITE; MARCHETTO, 2011).

Com o notável aumento da atividade científica na área biomédica, tornou-se evidente a necessidade de elaborar uma regulamentação ética mais completa que a oferecida pelo Código de Nuremberg, reativo e acusador mais do que prospectivo e que explica a imediata criação de grupos de estudo no interior da Associação Médica Mundial (AMM). As deliberações da AMM culminaram, em 1964, com a Declaração de

Helsinque. Com isso, inaugurou-se a análise acadêmica da probidade das pesquisas biomédicas que posteriormente foi assumida pela Bioética. A ênfase do Código de Nuremberg no consentimento voluntário é mantida na Declaração de Helsinque.

A partir da Declaração de Helsinque, vários outros documentos foram produzidos e divulgados para subsidiar o processo de elaboração, avaliação, conclusão e divulgação de pesquisas, tendo como público-alvo instituições, universidades, patrocinadores, pesquisadores, participantes e a sociedade em geral. Essas diretrizes adequam o processo de pesquisa e introduzem critérios éticos que favoreçam a proteção, o bem-estar e a segurança dos participantes.

Apesar de todos esses documentos, a Declaração de Helsinque, embora tenha sido elaborada inicialmente para servir como direcionamento no processo de condução de pesquisas clínicas na área médica, pode ser considerada um patrimônio da humanidade no contexto das pesquisas biomédicas e comportamentais. Foi revisada ao longo de sua história, sendo a última em 2008, em Seul. Na revisão de 1975, ao reforçar o caráter fundamental do consentimento livre e esclarecido, institui a necessidade de criar comitês de ética em pesquisa e aconselha a não publicar trabalhos eticamente questionáveis (KIPPER, 2010).

A falta de legislação nacional específica sobre o assunto levou os pesquisadores brasileiros a adotarem a Declaração de Helsinque como referencial ético até 1988, quando surgem as primeiras normas promulgadas pelo Ministério da Saúde. No Brasil, essas resoluções internacionais culminaram na resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde (CNS). Nessa resolução, criou-se o sistema dos Comitês de Ética em Pesquisa (CEP) (BARBOSA et al., 2011). Esses devem funcionar como verdadeiros centros de discussão bioética sobre os anteprojetos de pesquisa (FREITAS; NOVAES, 2010).

O Brasil é um dos países utilizados pela indústria farmacêutica para a realização de estudos multicêntricos internacionais e foi justamente o aumento da quantidade de ensaios biomédicos que contribuiu para a introdução, no Código de Ética Médica de 1988, de sete artigos relacionados à pesquisa médica, focalizando a proteção de valores humanitários nesse contexto. No mesmo ano, o CNS publicou a Resolução 1/1988, que propunha a criação de CEPs em todas as instituições que realizassem pesquisas na área da saúde. No entanto, essa resolução teve pouca repercussão

entre a comunidade científica e as instituições de ensino, fato constatado pela realização de pesquisa patrocinada pelo Conselho Federal de Medicina (CFM). O CNS designou então um grupo de trabalho para reavaliar os critérios nacionais para a condução de estudos envolvendo seres humanos, que resultou na Resolução 196/96 do CNS, denominada Diretrizes e Normas Regulamentadoras de Pesquisas Envolvendo Seres Humanos, em vigência no momento. Essa resolução se aplica às investigações de todas as áreas do conhecimento com seres humanos.

Na última revisão da Declaração de Helsinque (Seul 2008), destacou-se: o duplo standard, que preconiza padrões éticos diferenciados para protocolos de pesquisa justificados em função da diversidade socioeconômica dos diversos países; e o uso do placebo quando necessário por razões científicas e metodológicas obrigatórias para determinar a eficácia ou segurança de uma intervenção, porém com a garantia que os pacientes não estarão sujeitos a risco de danos sérios ou irreversíveis.

Os CEPs e a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP) do Brasil não aceitam protocolos que não tenham as mesmas exigências éticas que aquelas do país de origem da pesquisa.

O CEP deve ser formado por no mínimo sete membros, não havendo uma preferência por sexo ou idade e não pode haver mais da metade dos membros de uma mesma classe de trabalho, sendo estimulado a presença de matemáticos, bacharelados de direito, padres, dentre outros; além de pelo menos um membro que seja proveniente da comunidade em que o CEP está estabelecido (CONSELHO NACIONAL E SAÚDE, 2008).

A base filosófica que rege a correção e proteção dos sujeitos da pesquisa dos CEPs é a bioética principialista de Beauchamps e Childress, em que os 4 princípios bioéticos básicos: autonomia, beneficência, não-maleficência e justiça, devem ser respeitados, além do sigilo da pesquisa (BEAUCHAMP; CHILDRESS, 2002).

Existem diferentes sistemas de revisão ética, porém cada país possui especificidades e todos podem estabelecer regras próprias a esse campo de pesquisa, embora a base da discussão de ética na pesquisa seja universal. No Brasil, o sistema de revisão é chamado de Sistema CEP/CONEP, ambos subordinados ao CNS. O sistema brasileiro está ligado ao modelo de autorregulação, tendo os Estados Unidos como referência internacional, com as instituições de pesquisa responsáveis por estabelecer

e consolidar sistemas de avaliação próprios, acompanhados de mecanismos centralizados de referência (GUILHEM; DINIZ, 2008).

Esses órgãos analisam os projetos de pesquisa com a participação de seres humanos, de todas as áreas do conhecimento, por isso contam com a participação de corpo avaliativo diversificado. Por estar subordinado ao CNS, o sistema brasileiro de revisão se mostra um tanto peculiar, sendo o único país regulado pelo controle social. Segundo Freitas (2006), esse modelo brasileiro de regulação das pesquisas vem ganhando reconhecimento internacional.

As pesquisas envolvendo seres humanos podem possuir certo grau de risco, seja de ordem física ou psíquica, contudo, na área de ciências humanas e sociais eles são notoriamente diferentes dos possíveis riscos ligados às ciências médicas, pois não utilizam procedimentos invasivos e evitam situações que provoquem desconforto.

Segundo Diniz e Guerreiro (2008), no que tange a pesquisa qualitativa, na fase de divulgação dos resultados estão os maiores desafios éticos, como garantia de anonimato e sigilo, ideias sobre representação justa, compartilhamento dos benefícios, devolução dos resultados, entre outros. Por isso, os participantes de entrevistas podem ter acesso ao roteiro antecipadamente, assim como à transcrição de suas falas, podendo vetar trechos que julguem inadequados para publicação.

REFERÊNCIAS

BARBOSA, AS; BOERY, RNSO; BOERY, EM; GOMES FILHO, DL; SENA, ELS; OLIVEIRA, AAS. A Resolução 196/96 e o sistema brasileiro de revisão ética de pesquisas envolvendo seres humanos. Rev. Bioética. 2011; 19(2): 523-42.

BEAUCHAMP, TL; CHILDRESS, JF. Princípios de Ética Biomédica. São Paulo (SP): Loyola; 2002.

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Conselho Nacional de Saúde. Resolução nº 196, de 10 de outubro de 1996: diretrizes e normas reguladoras de pesquisa envolvendo seres humanos. Brasília: CNS, 1996.

CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE. Manual operacional para comitês de ética em pesquisa. 5ª ed. Brasília: Editora do Ministério da Saúde; 2008.

DINIZ D, GUERREIRO I. Ética na pesquisa social: desafios ao modelo biomédico. In: DINIZ, Debora et al (orgs). Ética em pesquisa: temas globais. Brasília: Letras Livres: UNB, 2008, p.289-322.

FREITAS CBD. O sistema de avaliação da ética no Brasil: estudos dos conhecimentos e práticas de liderança em Comitê de Ética em Pesquisa. 2006, 164 f. Tese (Doutorado em Ciências) – Faculdade de Medicina. Universidade de São Paulo. São Paulo, 2006.

FREITAS, CBD. Os comitês de ética em pesquisa: evolução e regulamentação. Rev Bioética, 1998; 6(2): 189-95.

FREITAS, CBD; NOVAES, HMD. Lideranças de comitês de ética em pesquisa no Brasil: perfil e atuação. Rev. Bioét. 2010;18(1):185-200).

GUILHEM D, DINIZ D. O que é ética em pesquisa? São Paulo: Brasiliense, 2008.

KIPPER DJ. Breve história da ética em pesquisa. Revista da AMRIGS, 2010, 54 (2): 224-228.

LEITE TSC, MARCHETTO PB. As trevas da razão esclarecida e as pesquisas em seres humanos em Tuskegee e na Guatemala: um caso de Bioética. Prisma Jurídico. 2011; 10(1): 195-208).

PLATAFORMA BRASIL

Usado em todo território nacional desde 15/01/2012, a Plataforma Brasil é um sistema eletrônico criado pelo Governo Federal para sistematizar o recebimento nos CEPs/CONEP dos projetos de pesquisa que envolvam seres humanos. De acordo com a Resolução do CNS nº 196/96, toda pesquisa envolvendo seres humanos deverá ser submetida à apreciação de um CEP (BRASIL, 2012).

Consiste numa base de dados unificada onde os pesquisadores cadastram seus projetos por meio de um formulário *online*, possibilitando o acompanhamento em seus diferentes estágios de apreciação. Essa ferramenta digital favorece e estabelece a relação entre o pesquisador e o sistema CEP/CONEP, otimizando a avaliação dos projetos pelos comitês, possibilitando a transparência pública ao proporcionar à sociedade o acesso aos dados de todas as pesquisas aprovadas (SANTANA, 2017). As plataformas digitais vêm sendo cada vez mais utilizadas, pois com a tecnologia empregada é possível o armazenamento de grande quantidade de dados. A Plataforma Brasil, enquanto ferramenta de gestão, também apresenta essa característica, permitindo a apresentação de documentos em meio digital possibilitando a todos os envolvidos o acesso por meio de um ambiente compartilhado às informações do projeto de pesquisa (STORINO, 2021).

Disponibilizada no sistema web no site <http://plataformabrasil.saude.gov.br>, a Plataforma possui três domínios distintos, denominados como público, pesquisador e CEP (ARAÚJO & FRANCISCO, 2016).

É necessário que o pesquisador se registre na Plataforma por meio da inclusão dos dados pessoais e envio de documentos escaneados, sendo gerado *login* e senha para submeter seu projeto. Após a postagem do projeto e anexos, o CEP vinculado à instituição analisa toda documentação, cumprindo as exigências, declara aceito o projeto, emitindo então o número do Certificado de Apresentação de Apreciação Ética (CAAE). O CAAE é a numeração gerada para identificar o projeto de pesquisa para apreciação ética. Automaticamente, o sistema da Plataforma gera o resultado da análise e envia uma notificação ao pesquisador sobre a situação atual do projeto. Após a validação de todos os pareceres, a coordenação do CEP emite o resultado final ao pesquisador (LORETTO, 2012).

A Plataforma Brasil permite o envio de documentos no formato digital em qualquer momento do processo de validação. Dúvidas, inconsistências metodológicas ou agravo ético ficam registrados nas pendências, que deverão ser corrigidas pelo pesquisador. Uma nova análise pelo relator será disponibilizada pelo CEP com o parecer de aprovação ou não, retornando ao pesquisador para modificação de possíveis pendências. Esse trâmite digital favorece a transparência e a agilidade no processo de validação do projeto pelo CEP/CONEP (LORETTO, 2012; SANTANA, 2017).

É necessário que o pesquisador acompanhe a situação do projeto e fique atento aos *e-mails* enviados pela equipe da Plataforma Brasil para o bom andamento do projeto em questão.

REFERÊNCIAS

ARAÚJO, Nelma Camelo; FRANCISCO, Deise Juliana. Ética em pesquisa com seres humanos na web: o caso da Plataforma Brasil. *Informação & Informação*, v. 21, n. 3, p. 361-375, 2016.

BRASIL. Ministério da Saúde. Conselho Nacional de Saúde. Resolução nº 196, de 10 de outubro de 1996: diretrizes e normas reguladoras de pesquisas envolvendo seres humanos. Brasília: CNS, 1996.

LORETTO, Nelson Rubens Mendes. Plataforma Brasil: limites e desafios. *Revista de Cirurgia e Traumatologia Buco-maxilo-facial*, v. 12, n. 1, p. 7-9, 2012.

SANTANA, Débora Viviane Albuquerque Granja. Análise da usabilidade da Plataforma Brasil: uma abordagem ergonômica. 2017. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal de Pernambuco.

STORINO, Carla Cristina. Plataforma Brasil: a mediação entre investigador e comitê de ética em pesquisa. In: ABCIBER XIII-SIMPÓSIO NACIONAL DA ABCIBER 2020. 2021.

TELA INICIAL DA PLATAFORMA BRASIL

Para acessar a Plataforma Brasil digite a URL – <http://www.saude.gov.br/plataformabrasil>.

Outra opção é através do site da FAMEMA, acessando: Pós-graduação => CEP => Plataforma Brasil.

Se já for cadastrado insira o <e-mail> e <senha> e clique em

Se for usuário novo, acesse o link <cadastre-se> e siga as orientações para

Mas antes, vale a pena dar uma olhada nesta primeira página que contém informações interessantes.

A **primeira coluna** apresenta informações sobre o sistema CEP/CONEP:

1. O que é o sistema CEP/ CONEP:

O sistema CEP/CONEP foi instituído em 1996 para proceder a análise ética de projetos de pesquisa envolvendo seres humanos no Brasil. Esse processo é baseado em uma série de resoluções e normativas deliberados pelo Conselho Nacional de Saúde (CNS), órgão vinculado ao Ministério da Saúde.

O atual sistema possui como fundamentos o controle social, exercido pela ligação com o CNS, capilaridade, na qual mais de 98% das análises e decisões ocorrem a nível local pelo trabalho dos CEPs e o foco na segurança, proteção e garantia dos direitos dos participantes de pesquisa.

A maioria dos processos relacionados à análise ética ocorre em ambiente eletrônico por meio da ferramenta eletrônica Plataforma Brasil.

2. Resoluções e normativas que regulamentam as atividades do CEP/CONEP:

01. Resolução nº 240/1997- Define representação de usuários no CEP.
02. Resolução nº 251/1997- Novos fármacos, medicamentos, vacinas e testes diagnósticos.
03. Resolução nº 292/1997- Pesquisas coordenadas do exterior.
04. Resolução nº 301/2000- Modificações da Declaração de Helsinque.
05. Resolução nº 304/2000- Normas para pesquisas envolvendo seres humanos na área de Povos Indígenas.
06. Resolução nº 340/2004- Análise ética e tramitação de projetos de pesquisa na pesquisa em genética humana.
07. Resolução nº 346/2005 - Tramitação de projetos de pesquisa multicêntricos.
08. Resolução nº 370/2007- Registro, credenciamento e renovação dos CEPs institucionais.
09. Resolução nº 441/2011- Armazenamento de material biológico humano.
10. Resolução nº 446/2011- Regulamentação da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa.
11. Resolução nº 466/12- Diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos.
12. Resolução nº 506/2016- Processo de Acreditação de CEP.
13. Resolução nº 510/2016- Normas Aplicáveis a Pesquisas em Ciências Humanas e Sociais cujos procedimentos metodológicos envolvam a utilização de dados diretamente obtidos com os participantes.
14. Resolução nº 563/2017- Direito do participante de pesquisa com doenças ultra raras.
15. Resolução nº 580/2018- Regulamenta as especificidades éticas das pesquisas de interesse estratégico para o Sistema Único de Saúde (SUS).
16. Manual de Orientação: Pendências Frequentes em Protocolos Pesquisa Clínica.
17. Norma Operacional 001/13 Procedimentos para Submissão e Tramitação de Projetos.

3. Aqui você pode consultar os CEPs existentes em cada localidade:

Você está em: Público > Consultar Comitê de Ética

CONSULTAR COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA

Nome do Comitê de Ética em Pesquisa:

Região: UF: Município:

COMITÊ(S) DE ÉTICA EM PESQUISA

Nome do Comitê de Ética ^	Região ^	UF ^	Município ^	Ação
5413 - Faculdade de Medicina de Marília-FAMEMA	SUDESTE	SP	MARÍLIA	

4. Cartas Circulares:

São editadas por unidades administrativas da autarquia com a anuência do diretor responsável pela área, tem como finalidade “divulgar instrução, procedimento ou esclarecimento a respeito de conteúdo de documento normativo”.

Exemplo: A Carta Circular nº 2/2021-CONEP/SECNS/MS contém orientações para estudos com vacinas contra a Covid-19.

5. Lista dos Biobancos aprovados pelo CEP:

São reservatórios de longa duração, cujos materiais armazenados podem ser utilizados em várias pesquisas, e ficam sob responsabilidade da instituição. Os Biobancos armazenam material biológico coletado de seres humanos. Todo e qualquer material coletado pertence ao indivíduo de origem, mas pode ser armazenado e administrado em estruturas adequadas para fins específicos de pesquisa.

A **segunda coluna** apresenta informações sobre a Plataforma Brasil:

1. O que é a Plataforma Brasil?

É uma base nacional e unificada de registros de pesquisas envolvendo seres humanos para todo o sistema CEP/CONEP. Ela permite que as pesquisas sejam acompanhadas em seus diferentes estágios - desde a sua submissão até a aprovação final pelo CEP, e pela CONEP quando necessário - possibilitando inclusive o acompanhamento da fase de campo, o envio de relatórios parciais e dos relatórios finais das pesquisas.

O sistema permite, ainda, a apresentação de documentos também em meio digital, propiciando à sociedade o acesso aos dados públicos de todas as pesquisas aprovadas.

5. Aqui o pesquisador pode tirar suas dúvidas!

As perguntas e respostas mais frequentes são esclarecidas por meio de uma busca, que pode ser por assunto, palavra-chave ou glossário.

Na **terceira coluna**, o pesquisador pode conhecer as pesquisas já aprovadas pelo CEP.

1. Busca de pesquisas aprovadas pelo CEP:

Você está em: Público > Buscar Pesquisas Aprovadas

BUSCAR PESQUISAS APROVADAS

Título da Pesquisa: Pesquisador Principal:
 Instituição Proponente: Data Início: Data Fim: Última Modificação:
 Contato Público: Patrocinador:
 Palavra-chave: [Buscar Projeto de Pesquisa](#)

1. Confirmar aprovação pelo CAAE ou Parecer:

Você está em: Público > Confirmar Aprovação pelo CAAE ou Parecer

CONFIRMAR APROVAÇÃO PELO CAAE OU PARECER

Informe o número do CAAE ou do Parecer:

Número do CAAE: Número do Parecer: [Pesquisar](#)
Esta consulta retorna somente pareceres aprovados. Caso não apresente nenhum resultado, o número do parecer informado não é válido ou não corresponde a um parecer aprovado.
[Voltar](#)

CAAE - Certificado de Apresentação de Apreciação Ética – é a numeração gerada

Parecer do CEP emitido: é o parecer final do CEP/CONEP (Parecer Consubstanciado). Deve assumir as

Na **quarta coluna**, encontram-se as diversas formas de contato entre o pesquisador e a Plataforma Brasil:

Sistema CEP/CONEP	Plataforma Brasil	Pesquisas	Contato	Informações ao Participante da Pesquisa
Resoluções e Normativas	Manuais da Plataforma Brasil	Buscar Pesquisas Aprovadas	E-mail	O contato por e-mail pode ser feito por meio do preenchimento do
Consultar Comitê de Ética	Tutorial da Versão 3.0 da Plataforma Brasil		Telefone	Telefone: 136, opção 8 e opção 3, solicitar ao atendente suporte Plataforma Brasil.
Cartas Circulares	Perguntas e Respostas	Confirmar Aprovação pelo CAAE ou Parecer	Atendimento On-line	Para falar com a atendente virtual

Na **última coluna**, o pesquisador pode acessar a Cartilha do Participante da Pesquisa.

CADASTRO NA PLATAFORMA BRASIL

Acesse o site da Plataforma Brasil (<http://plataformabrasil.saude.gov.br>) e clique em “Cadastre-se”.

Para efetuar o cadastro é necessário ter uma cópia digitalizada de um **documento de identidade com foto** para ser submetido ao sistema (formato '*jpg*' ou '*pdf*'). Também será necessário o envio do seu **curriculum vitae** em formato *doc*, *docx*, *odt* e *pdf* - 2mb máximo.

- Selecione a sua nacionalidade.
- Informe seu CPF.

Você está em: Pesquisador > Cadastro na Plataforma Brasil

CADASTRO NA PLATAFORMA BRASIL

CADASTRAR DADOS

* Nacionalidade:

* CPF: * Descrição do Documento:

DADOS COMPLEMENTARES

* Maior Título Acadêmico:

* Especialização Acadêmica: * Outros:

Currículo Lattes:

ex: <http://lattes.cnpq.br/5900345265779424>

● 2 ● ● ●

Escolha seu maior título acadêmico (ex: Superior completo).

Você está em: Pesquisador > Cadastro na Plataforma Brasil

CADASTRO NA PLATAFORMA BRASIL

CADASTRAR DADOS

* Nacionalidade:

BRASILEIRO

Selecione

BRASILEIRO

AFEGANISTA

ALBANESA

ALEMÃO

ANDORRANA

ANGOLENSE, ANGOLANO

ANGUILANA

ANTIGUANA

ANTILHANO

ARGELIANA

ARGENTINO

ARMENA, ARMÊNIO

ARUBANA

AUSTRALIANA

AUSTRIACA

AZERBAIDJANO

BAGAONITA

BAHAMENSE

BARBADIANA

* Descrição do Documento: ⓘ

* Outros:

Avançar

2

Você está em: Pesquisador > Cadastro na Plataforma Brasil

CADASTRO NA PLATAFORMA BRASIL

CADASTRAR DADOS

* Nacionalidade:

BRASILEIRO

* CPF:

* Descrição do Documento: ⓘ

DADOS COMPLEMENTARES

* Maior Título Acadêmico:

Selecione

* Especialização Acadêmica:

Selecione

* Outros:

Curriculo Lattes:

ex: <http://lattes.cnpq.br/5900345265779424>

Voltar

2

Avançar

Você está em: Pesquisador > Cadastro na Plataforma Brasil

CADASTRO NA PLATAFORMA BRASIL

CADASTRAR DADOS

* Nacionalidade:
BRASILEIRO

* CPF:

* Descrição do Documento:

DADOS COMPLEMENTARES

* Maior Título Acadêmico:
SUPERIOR COMPLETO

Selecione
ALFABET INDIVIDUO LE E ESCRIVE P/ MENOS UM BILHETE
DOUTORADO
ESPECIALIZACAO/RESIDENCIA
MESTRADO
NAO SABE LER/ESCREVER
NIVEL FUNDAMENTAL COMPLETO (1º GRAU COMPLETO)
NIVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO (1º GRAU INCOMPLETO)
NIVEL MEDIO COMPLETO (2º GRAU COMPLETO)
NIVEL MEDIO COMPLETO - NORMAL MAGISTERIO
NIVEL MEDIO COMPLETO - NORMAL MAGISTERIO INDIGENA
NIVEL MEDIO INCOMPLETO (2º GRAU INCOMPLETO)
PHD
POS-DOUTORADO
SABE LER/ESCREVER NA LINGUA TRADICIONAL
SEM INFORMACAO
SUPERIOR COMPLETO
SUPERIOR INCOMPLETO

* Outros:

Avançar

Escolha a especialização acadêmica (ex: Pediatria).

Caso possua currículo cadastrado na Plataforma Lattes, informe o link. Após, clique em “Avançar”.

Selecione
ACUPUNTURA
ACUPUNTURA VETERINÁRIA
ADMINISTRAÇÃO DE LABORATÓRIO CLÍNICO
ADMINISTRAÇÃO FARMACÉUTICA
ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR
AEROSPACIAL
ALERGIA E IMUNOLOGIA
ALIMENTAÇÃO COLETIVA
ANATOMIA HUMANA
ANESTESIOLOGIA
ANESTESIOLOGIA VETERINÁRIA
ANGIOLOGIA
ANÁLISE AMBIENTAL
ANÁLISES BROMATOLÓGICAS
ANÁLISES CLÍNICAS
ASSISTÊNCIA AO ADOLESCENTE
ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR
AUDIOLOGIA
BACTERIOLOGIA CLÍNICA
OUTROS

* Outros:

Currículo Lattes:

ex: <http://lattes.cnpq.br/5900345265779424>

Voltar

Avançar

Você está em: Pesquisador > Cadastro na Plataforma Brasil

CADASTRO NA PLATAFORMA BRASIL

IDENTIFICAÇÃO

* CPF: * Descrição do Documento:

* Nome: * Nome Social:

* Sexo: Masculino Feminino Outro Documento: Órgão Emissor:

* Data de Nascimento: * Raça/Cor:

ENDEREÇO

* É residente no Brasil? Sim Não

* CEP:

* Endereço: Complemento: Bairro:

* País: * UF: * Município: * Telefone:

* E-mail: * Confirme o E-mail: Home Page:

***ANEXOS**

* Tipo de Documento: * Detalhe Outros:

Tipo de Documento	Nome	Autor	Perfil	Tamanho	Ações

 ● ● ● 3 ● ●

***ANEXOS**

* Tipo de Documento: * Detalhe Outros:

Selecione a opção

Currículo

Documento digitalizado

Foto de Identificação

Outros

Tipo de Documento	Nome	Autor	Perfil	Tamanho	Ações

 ● ● ● 3 ● ●

Caso seja vinculado a alguma instituição, informe-a (ex: Faculdade de Medicina de Marília – FAMEMA, no caso do Mestrado na instituição).

Você está em: Pesquisador > Cadastro na Plataforma Brasil

CADASTRO NA PLATAFORMA BRASIL

*** Deseja vincular alguma Instituição de pesquisa?**
 Sim Não

ADICIONAR INSTITUIÇÃO

*** Nome da Instituição:**

Órgão / Unidade:

Declaro que as informações anteriormente prestadas são verdadeiras.

Confirme a veracidade das suas informações e clique em “Concluir”. Seu cadastro será analisado e confirmado. Você receberá um e-mail de confirmação, com a sua senha de acesso.

SUBMISSÃO DE UM NOVO PROJETO (ETAPA 1)

1. Acesse o site da Plataforma Brasil (<http://plataformabrasil.saude.gov.br>) e faça o seu *login* (informe seu e-mail e a senha recebida).

2. Na sua página inicial, clique em “Nova Submissão”.

3. Você será redirecionado para a página “1. Informações Preliminares”. Comece informando se a sua pesquisa envolve seres humanos, mesmo que seja somente por meio de informações como questionários.

4. Após, escolha a opção Modelo Simplificado (único disponível no momento).
5. Seu cadastro já aparecerá como Pesquisador Principal. Você pode adicionar outras pessoas para preenchimento do Projeto, serão seus “Assistentes”.
6. Acrescente também os nomes das pessoas que farão parte da sua “Equipe de Pesquisa”. No caso do Mestrado, será seu orientador(a) e coorientador(a) e outras pessoas que possam fazer parte.
7. Escolha a Instituição Proponente (No caso do Mestrado, escolher a Famema, para que o Projeto possa ser avaliado pelo CEP da faculdade).
8. Por fim, selecione se o estudo é internacional ou não e, após, clique em “Próxima” para ser redirecionado à próxima etapa.

Você está em: Pesquisador > Cadastro de Projeto de Pesquisa > Informações Preliminares

1 Informações Preliminares

2 Área de Estudo

3 Desenho de Estudo/Apoio Financeiro

4 Detalhamento do Estudo

5 Outras Informações

6 Finalizar

Salvar/Sair
Próxima

*** A pesquisa envolve seres humanos, na qualidade de participante da pesquisa, individual ou coletivamente de forma direta ou indireta, em sua totalidade ou partes dela, incluindo o manejo de informações ou materiais? Maiores informações ver [Resolução 466](#), [Resolução 510](#)**

Sim Não

*** Informe o Modelo que deseja preencher**
(O Modelo completo ainda não está disponível para o público. Utilize o Modelo simplificado)

Simplificado Completo

*** Pesquisador Principal:**

CPF/Documento Nome Social

Telefone E-mail

*** Deseja delegar a autorização de preenchimento deste projeto a outras pessoas já cadastradas no sistema?**

Sim Não

ASSISTENTES:

CPF/Documento	Nome Social	Telefone	E-mail	Ação
				Adicionar Assistente

EQUIPE DE PESQUISA:		
CPF/Documento	Nome Social	Ação
		Adicionar membro à equipe

* Instituição Proponente: ⓘ

Selecione Sem Proponente

* É um estudo internacional?

Sim Não

[Salvar/Sair](#)

[Próxima](#)

EQUIPE DE PESQUISA:		
CPF/Documento	Nome Social	Ação
		Adicionar membro à equipe

* Instituição Proponente: ⓘ

Selecione

Atenção: Esse item determina para qual Comitê de Ética será encaminhado o projeto, uma vez que no cadastro de Instituição há o campo para relacionar o Comitê de Ética. Caso a Instituição escolhida como proponente não tenha nenhum Comitê de Ética relacionado, o projeto de pesquisa será automaticamente encaminhado à CONEP para que ela escolha o Comitê de Ética que fará a análise.

* É um estudo internacional?

Sim Não

[Salvar/Sair](#)

[Próxima](#)

ÁREA DE ESTUDO (ETAPA 2)

1. Após completar o cadastro na página de “**Informações Preliminares**”, o *site* redireciona a próxima página, “**Área de Estudo**”:

Você está em: Pesquisador > Cadastro de Projeto de Pesquisa > Área de Estudo

Título da Pesquisa: Pesquisa 1800440 em p Nome: CARLA FERRE DE BDI

1 Informações Preliminares 2 Área de Estudo 3 Desenho de Estudo/Algoz Finalizado 4 Detalhamento do Estudo 5 Outras Informações 6 Finalizar

Anterior Salvar/Sair Próxima

Área Temática Especial (indique todas as áreas temáticas do projeto, se aplicável):

- Genética Humana:
 - Haverá envio para o exterior de material genético ou qualquer material biológico humano para obtenção de material genético, salvo nos casos em que houver cooperação com o Governo Brasileiro;
 - Haverá armazenamento de material biológico ou dados genéticos humanos no exterior e no País, quando de forma convenida com instituições estrangeiras ou em instituições comerciais;
 - Haverá alterações da estrutura genética de células humanas para utilização in vivo;
 - Trata-se de pesquisa na área da genética da reprodução humana (reprogenética);
 - Trata-se de pesquisa em genética do comportamento.
 - Trata-se de pesquisa na qual esteja prevista a dissociação irreversível dos dados dos participantes da pesquisa;
 - Trata-se de pesquisa envolvendo Genética Humana que não necessita de análise ética por parte da CONEP;
- Reprodução Humana (pesquisas que se ocupam com o funcionamento do aparelho reprodutor, procriação e fatores que afetam a saúde reprodutiva de humanos, sendo que nessas pesquisas serão considerados "participantes da pesquisa" todos os que forem afetados pelos procedimentos delas):
 - Reprodução assistida;
 - Manipulação de gametas, pré-embriões, embriões e feto;
 - Medicina fetal, quando envolver procedimentos invasivos;
 - Reprodução Humana que não necessita de análise ética por parte da CONEP;
- Equipamentos e dispositivos terapêuticos, novos ou não registrados no País;
- Novos procedimentos terapêuticos invasivos;
- Estudos com populações indígenas;
- Projetos de pesquisa que envolvam organismos geneticamente modificados (OGM), células-tronco embrionárias e organismos que representem alto risco coletivo, incluindo organismos relacionados a eles, nos âmbitos de: experimentação, construção, cultivo, manipulação, transporte, transferência, importação, exportação, armazenamento, liberação no meio ambiente e descarte;
- Pesquisas com coordenação e/ou patrocínio originados fora do Brasil, excetuadas aquelas com copatrocínio do Governo Brasileiro;

Projetos que, a critério do CEP e devidamente justificados, sejam julgados merecedores de análise pela CONEP, serão classificados como "A critério do CEP".

* Grandes Áreas do Conhecimento (CNPq) (Selecione até três):

2. Em relação ao preenchimento da “**Área Temática Especial**”:

Seu preenchimento **não é obrigatório**. Deverá ser preenchido apenas quando a pesquisa se encaixar em algum dos itens descritos na “**Área Temática Especial**”. Após a aprovação pelo CEP, deverá ser enviado ao CONEP para aprovação. Só após obter a análise e aprovação do **CONEP** que o pesquisador estará liberado para realização da pesquisa.

Segundo a Resolução CNS 196/96 – item VIII. 4, **competete à CONEP** o exame dos aspectos éticos das pesquisas que se enquadram em áreas temáticas especiais (ou, pesquisas que se enquadram no Grupo I de pesquisas envolvendo seres humanos. Todas as áreas do Grupo I podem ser consultadas no “Fluxograma para tramitação de projetos de pesquisa”, que pode ser acessado na página eletrônica da CONEP: www.conselho.saude.gov.br Comissões – Ética em Pesquisa (CONEP) – Protocolo de Pesquisa, ou diretamente no atalho eletrônico a seguir:

Manual Plataforma Brasil - Disciplina “Métodos Ativos de Ensino e Aprendizagem”
Mestrado Profissional Ensino em Saúde - Turma X - 2021

http://www.conselho.saude.gov.br/Web_comissoes/conep/aquivos/protocolo/Fluxograma.doc.

1 Informações Preliminares	2 Área de Estudo	3 Desenho de Estudo/Apoio Financeiro	4 Detalhamento do Estudo	5 Outras Informações	6 Finalizar
-----------------------------------	-------------------------	---	---------------------------------	-----------------------------	--------------------

Anterior
Salvar/Sair
Próxima

Área Temática Especial (indique todas as áreas temáticas do projeto, se aplicável):

Genética Humana:

- Haverá envio para o exterior de material genético ou qualquer material biológico humano para obtenção de material genético, salvo nos casos em que houver cooperação com o Governo Brasileiro;
- Haverá armazenamento de material biológico ou dados genéticos humanos no exterior e no País, quando de forma conveniente com instituições estrangeiras ou em instituições comerciais;
- Haverá alterações da estrutura genética de células humanas para utilização in vivo;
- Trata-se de pesquisa na área da genética da reprodução humana (reprogenética);
- Trata-se de pesquisa em genética do comportamento.
- Trata-se de pesquisa na qual esteja prevista a dissociação irreversível dos dados dos participantes da pesquisa;
- Trata-se de pesquisa envolvendo Genética Humana que não necessita de análise ética por parte da CONEP;

Reprodução Humana (pesquisas que se ocupam com o funcionamento do aparelho reprodutor, procriação e fatores que afetam a saúde reprodutiva de humanos, sendo que nessas pesquisas serão considerados "participantes da pesquisa" todos os que forem afetados pelos procedimentos delas):

- Reprodução assistida;
- Manipulação de gametas, pré-embriões, embriões e feto;
- Medicina fetal, quando envolver procedimentos invasivos;
- Reprodução Humana que não necessita de análise ética por parte da CONEP;

Equipamentos e dispositivos terapêuticos, novos ou não registrados no País;

Novos procedimentos terapêuticos invasivos;

Estudos com populações indígenas;

Projetos de pesquisa que envolvam organismos geneticamente modificados (OGM), células-tronco embrionárias e organismos que representem alto risco coletivo, incluindo organismos relacionados a eles, nos âmbitos de: experimentação, construção, cultivo, manipulação, transporte, transferência, importação, exportação, armazenamento, liberação no meio ambiente e descarte;

Pesquisas com coordenação e/ou patrocínio originados fora do Brasil, excetuadas aquelas com copatrocínio do Governo Brasileiro;

Projetos que, a critério do CEP e devidamente justificados, sejam julgados merecedores de análise pela CONEP, serão classificados como "A critério do CEP".

3. “ Grandes Áreas do Conhecimento (CNPq) (Selecione até três) ”

Trata-se de uma indicação de preenchimento obrigatório, em que:

- **Grande Área 1. Ciências Exatas e da Terra:** Pesquisas envolvendo matemática, física, regressão e correlação matemática, análise de dados, astronomia, física nuclear, química, oceanografia, geoquímica marinha, entre outras.
- **Grande Área 2. Ciências Biológicas:** Pesquisas envolvendo biologia, genética, botânica, zoologia, ecologia, controle populacional de animais, anatomia, fisiologia, bioquímica, farmacologia, imunologia, toxicologia, entre outras.
- **Grande Área 3. Engenharias:** Pesquisas envolvendo engenharia, hidráulica, hidrologia, lavra, fundição, soldagem, polímeros, elétrica, circuitos eletrônicos, termodinâmica, resíduos radioativos, fusão controlada, combustível nuclear, entre outras.

- **Grande Área 4. Ciências da Saúde:** Pesquisas envolvendo medicina, anestesiologia, cirurgia experimental, odontologia, educação física, saúde pública, especialidades médicas, entre outras.
- **Grande Área 5. Ciências Agrárias:** Pesquisas envolvendo agronomia, física do solo, floricultura, zootecnia, saneamento rural, reprodução animal, tecnologia de alimentos, entre outras.
- **Grande Área 6. Ciências Sociais Aplicadas:** Pesquisas envolvendo direito, administração, contabilidade e finanças públicas, economia, paisagismo, demografia, comunicação, turismo, entre outras.
- **Grande Área 7. Ciências Humanas:** Pesquisas envolvendo filosofia, antropologia, história do Brasil, psicologia, geografia, análise regional, educação, ensino-aprendizagem, currículo, entre outras.
- **Grande Área 8. Linguística, Letras e Artes:** Pesquisas envolvendo pintura, desenho, música, dança, canto, entre outras.
- **Grande Área 9. Outros:** Pesquisas envolvendo bioética, defesa, ciências ambientais e divulgação científica.

(Fonte: <https://dit.paginas.ufsc.br/files/2020/01/%C3%81reas-do-Conhecimento-CNPq.pdf>)

* **Grandes Áreas do Conhecimento (CNPq) (Selecione até três):**

- Grande Área 1. Ciências Exatas e da Terra
- Grande Área 2. Ciências Biológicas
- Grande Área 3. Engenharias
- Grande Área 4. Ciências da Saúde
- Grande Área 5. Ciências Agrárias
- Grande Área 6. Ciências Sociais Aplicadas
- Grande Área 7. Ciências Humanas
- Grande Área 8. Linguística, Letras e Artes
- Grande Área 9. Outros

Propósito Principal do Estudo (OMS):

- Clínico
- Ciências Básicas
- Ciências Sociais, Humanas ou Filosofia aplicadas à Saúde
- Saúde Coletiva / Saúde Pública
- Supportive Care - Cuidados de enfermagem para prevenir, controlar e aliviar condições clínicas do paciente
- Outros

4. O item “ **Propósito Principal do Estudo (OMS)** ” será aberto para o preenchimento quando o item “**Grande Área 4. Ciências da Saúde**” for selecionado. Nesse caso, deve-se selecionar em qual categoria a pesquisa se encontra:

- **Clínico:** Experimentos criados para descobrir se uma intervenção é segura e eficaz.
- **Ciências Básicas:** Estudos envolvendo Anatomia, Biologia Celular e Molecular, Histologia e Embriologia, Fisiologia e Biofísica, Farmacologia, Imunologia, Microbiologia e Parasitologia.
- **Ciências Sociais, Humanas ou Filosofia aplicadas à Saúde:** Estudos envolvendo Sociologia, Antropologia, *Filosofia*, Ciência Política.
- **Saúde Coletiva / Saúde Pública:** Dedicar-se ao desenvolvimento de estudos sobre políticas, sistemas, programas e serviços de saúde, incluindo intervenções no campo da saúde e reforma do setor saúde. A Saúde Coletiva toma como objeto as necessidades de saúde, todas as condições requeridas não apenas para evitar a doença e prolongar a vida, mas também para melhorar a qualidade de vida.
- **Supportive Care - Cuidados de enfermagem para prevenir, controlar e aliviar condições clínicas do paciente:** Visa otimizar a qualidade de vida e mitigar o sofrimento entre pessoas com doenças graves e complexas.

* **Grandes Áreas do Conhecimento (CNPq) (Selecione até três):**

- Grande Área 1. Ciências Exatas e da Terra
- Grande Área 2. Ciências Biológicas
- Grande Área 3. Engenharias
- Grande Área 4. Ciências da Saúde
- Grande Área 5. Ciências Agrárias
- Grande Área 6. Ciências Sociais Aplicadas
- Grande Área 7. Ciências Humanas
- Grande Área 8. Linguística, Letras e Artes
- Grande Área 9. Outros

Propósito Principal do Estudo (OMS):

- Clínico
- Ciências Básicas
- Ciências Sociais, Humanas ou Filosofia aplicadas à Saúde
- Saúde Coletiva / Saúde Pública
- Supportive Care - Cuidados de enfermagem para prevenir, controlar e aliviar condições clínicas do paciente
- Outros

5. Título Público da Pesquisa: Item de preenchimento obrigatório onde deverá constar o título do Projeto de Pesquisa apresentado **que poderá ser disponibilizado** em consultas públicas para referenciar seu projeto depois de receber parecer da relatoria como aprovado. No título público, não deverá ser incluída qualquer informação com caráter confidencial ou sensível para seu estudo.

6. Acrônimo do Título Público/ Expansão do Acrônimo do Público: Vale ressaltar que este campo será liberado quando “**Ciências da Saúde e o Propósito Principal do Estudo (OMS): Clínico**” forem selecionados. Só há necessidade de colocar um acrônimo, no caso dessa palavra representar a população do estudo. Ex: 4ºBTL (no caso: Quarto Batalhão de Polícia Militar). Também pode ser utilizado se fizer parte de um programa de pesquisa, por exemplo: Projeto SABE (Saúde, Bem-estar e Envelhecimento).

7. Título Principal da Pesquisa: Item de preenchimento obrigatório onde deverá constar o título do projeto de pesquisa que **não poderá ser divulgado** protegendo os pesquisadores de possíveis plágios e cópias, além de estudos que envolvem patentes. Deve-se acrescentar o Acrônimo e Expansão do Acrônimo caso tenha.

8. Múltiplos ID'S Secundários: Opção de incluir mais um número identificador do seu estudo para projetos já cadastrados anteriormente em outro sistema. Ex: projeto já cadastrado no SISNEP. Este campo será aberto apenas quando selecionar “Ciências da Saúde e o Propósito Principal do Estudo (OMS): Clínico”.

* Título Público da Pesquisa:

Caracteres restantes: 4000

Acrônimo do Título Público:

Expansão do Acrônimo do Público:

* Título Principal da Pesquisa:

Caracteres restantes: 4000

Acrônimo:

Expansão do Acrônimo:

MÚLTIPLOS ID'S SECUNDÁRIOS:

Identificador	ID Secundário	Ação
		<input type="button" value="Adicionar ID Secundário"/>

9. Contato Público: O pesquisador deverá responder à pergunta "**Será o pesquisador principal?**", caso a resposta seja a opção "**Não**" o botão "**Adicionar Contato**" será habilitado para preencher com os dados do pesquisador principal.

10. Contato Científico: Deverá selecionar o membro da equipe de pesquisa para ser o contato científico, estarão disponíveis os nomes cadastrados na etapa anterior em “Equipe de Pesquisa”.

CONTATO PÚBLICO:

Será o pesquisador principal?

Sim Não

CPF/Documento	Nome Social	Telefone	E-mail	Ação
---------------	-------------	----------	--------	------

Adicionar Contato

* Contato Científico:

CAR

Anterior Salvar/Sair Próxima

11. Por fim, quando a página “**Área de Estudo**” estiver devidamente preenchida, deve-se clicar em “**Próxima**”.

Vale ressaltar que é possível clicar na opção “Salvar/Sair” a qualquer instante para interromper a atividade na página e manter salvo o que foi preenchido até o momento.

DESENHO DE ESTUDO/ APOIO FINANCEIRO (ETAPA 3)

O conceito de desenho de estudo envolve a identificação do tipo de abordagem metodológica que se utiliza para responder a uma determinada questão, implicando, assim, a definição de certas características básicas do estudo, como a população e a amostra a serem estudadas, a unidade de análise, a existência ou não de intervenção direta sobre a exposição, a existência e tipo de segmento dos indivíduos, entre outras. Os tipos de pesquisa podem ser classificados como: experimental, observacional, intervenção, descritiva, exploratória, documental, histórica, etc. Nesse tópico você terá duas opções, caso seja um estudo observacional ou caso seu estudo seja de intervenção/experimental.

Independente da opção escolhida, o próximo campo será a opção Condições de Saúde ou Problemas Estudados.

Ao clicar em “Adicionar Condição”, abrirá uma aba com a opção de adicionar o “Descritor”:

A seguir, terá a opção de **Descritores Gerais** para as Condições de Saúde e **Descritores Específicos** para as Condições de Saúde. Em cada campo há CID-10 (Classificação Internacional de Doenças) e DECS (Descritores em Ciência da Saúde).

***DESCRITORES GERAIS PARA AS CONDIÇÕES DE SAÚDE:**

CID-10:Classificação Internacional de Doenças:		
Código CID	Descrição CID	Ação
		Adicionar CID

DeCS:Descritores em Ciência da Saúde:		
Código DECS	Descrição DECS	Ação
		Adicionar DECS

***DESCRITORES ESPECÍFICOS PARA AS CONDIÇÕES DE SAÚDE:**

CID-10:Classificação Internacional de Doenças:		
Código CID	Descrição CID	Ação
		Adicionar CID

DeCS:Descritores em Ciência da Saúde:		
Código DECS	Descrição DECS	Ação
		Adicionar DECS

Os próximos campos serão preenchidos somente se na opção “Desenho do Estudo” foi selecionado “Intervençãoxperimental”. Nesse campo, você irá selecionar qual o tipo de intervenção irá utilizar no seu estudo como: experimental, comparador, ativo, entre outras opções apresentadas a seguir:

*** Tipo de Intervenção:**

Selecione ▼

➔

*** Tipo de Intervenção:**

Selecione ▼

- Selecione
- Experimental
- Comparador
- Ativo
- Dispositivo ou proced ineficaz
- Placebo
- Histórico
- Dose escalonada
- Sem intervenção
- Único
- Outro

Nesse campo você deverá selecionar qual será a natureza da intervenção e indicar os descritores ou indicar o CID-10 em caso de intervenção em alguma doença específica, além de indicar em qual fase da pesquisa a intervenção será inserida.
Manual Plataforma Brasil - Disciplina “Métodos Ativos de Ensino e Aprendizagem”
Mestrado Profissional Ensino em Saúde - Turma X - 2021

Também deverá ser indicado se será utilizado placebo ou se haverão grupos que não serão submetidos a nenhuma intervenção.

• **Natureza da Intervenção:**

- FÁRMACO/MEDICAMENTO/VACINA
- DISPOSITIVO
- BIOLÓGICA
- PROCEDIMENTO/OPERATÓRIA/CIRURGIA
- RADIAÇÃO
- COMPORTAMENTAL
- GENÉTICA
- SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR (p.ex.: vitaminas, minerais)
- OUTRO

***DESCRITORES DA INTERVENÇÃO:**

Intervenções:		Ação
		Adicionar Intervenção

CID-10:Classificação Internacional de Doenças:

Código CID	Descrição CID	Ação
		Adicionar CID

DeCS:Descritores em Ciência da Saúde:

Código DECS	Descrição DECS	Ação
		Adicionar DECS

• **Fase:**

- Fase 1
- Fase 1/2
- Fase 2
- Fase 2/3
- Fase 3
- Fase 4
- Outros

• **Haverá uso de placebo ou a existência de grupos que não serão submetidos a nenhuma intervenção?**

- Sim Não

Ao clicar em Adicionar intervenção, abrirá a janela para incluir a intervenção:

Adicionar Intervenção X

Descritor

A existência de **Washout**, que configura o período que o participante da pesquisa fica sem tomar medicamento para que ele seja eliminado de seu organismo, também deverá ser indicado.

* Haverá uso de placebo ou a existência de grupos que não serão submetidos a nenhuma intervenção?

Sim Não

Justificativa

Caracteres restantes: 4000

* Haverá aplicação de washout?

Sim Não

Justificativa

Caracteres restantes: 4000

Na caixa Desenho deverá ser escrito o desenho do estudo. O conceito de Desenho de estudo envolve a identificação do tipo de abordagem metodológica que se utiliza para responder a uma determinada questão, implicando, assim, a definição de certas características básicas do estudo, como: a população e a amostra estudadas; a unidade de análise; a existência ou não de intervenção direta sobre a exposição; a existência e tipo de seguimento dos indivíduos, entre outras.

No campo Financiamento você deve colocar o nome da Instituição financiadora (se houver).

* Desenho:

aaaaa

Caracteres restantes: 3995

* FINANCIAMENTO:					
CNPJ	Empresa/Instituição	Tipo de Financiamento	E-mail	Telefone	Ação
		Financiamento Próprio			

[Adicionar Financiamento](#)

Ao clicar em <Adicionar Financiamento>, surgirá a tela:

Adicionar Financiamento

Tipo de Financiamento
Institucional Principal

Pesquisar

Instituição

Adicionar Fechar

Um dos itens deverá ser selecionado:

Tipo de Financiamento

Institucional Principal

Institucional Principal

Institucional Secundário

Financiamento Próprio

Pesquisar

- **Patrocinador Principal** - O patrocinador principal é a instituição que fornece a maior parte do financiamento. Pode ser a universidade, hospital etc.
- **Patrocinador Secundário** - como o próprio nome diz, é aquele que complementa o financiamento do financiador principal.

Caso a Instituição Principal ou Secundária não seja encontrada no sistema será preciso solicitar o cadastro na Plataforma Brasil.

Se não houver financiamento externo, no item “tipo”, colocar **financiamento próprio**.

Obs. O sistema só exibirá na Folha de Rosto a Instituição selecionada como “Institucional Principal”.

*PALAVRA-CHAVE:

Palavra-chave	Ação
teste	
preenchimento	

Adicionar Palavra-chave

Anterior Salvar/Sair 3 Próxima

Ao clicar em Adicionar Palavra-chave surgirá a tela:

The image shows a dialog box with the title "Adicionar Palavra-chave" and a close button (X) in the top right corner. Inside the dialog, there is a text input field labeled "Descritor". Below the input field, there are two buttons: "Adicionar" on the left and "Fechar" on the right.

Deverá ser adicionada uma palavra-chave por vez, mínimo de três e máximo de cinco. Terminada essa etapa, clique em **Próxima**, para avançar à **Etapa 4**.

DETALHAMENTO DO ESTUDO (ETAPA 4)

Essa etapa consiste em especificar a pesquisa, preencher cada campo exatamente como consta no projeto, atente-se ao mínimo de caracteres que pode ser utilizado. Cabe lembrar que todos os campos que excederem os 4.000 caracteres suportados pelo sistema, serão descartados nos atos de “Avançar”, “Voltar”, “Salvar/Sair”. Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

1. **Resumo**

Neste item, deve-se constar (de 10 a 20 linhas) o tema do estudo, o(s) objetivo(s), a metodologia (amostra, instrumento de pesquisa, a forma de coleta e o método de análise dos dados) e os resultados esperados. O resumo deve ser inserido apenas em português, sem as palavras-chave.

2. **Introdução**

Copie e cole a Introdução de seu Projeto de Pesquisa, (Máximo 4.000 caracteres).

3. **Hipótese**

Nesse campo deve-se colocar em linguagem clara e objetiva a provável resposta, indagações a serem verificadas na investigação, afirmações provisórias a respeito de um problema que se deseja solucionar com a aplicação da pesquisa. Caso seu estudo seja qualitativo, você pode inserir o pressuposto.

4. **Objetivo primário**

Inserir o objetivo geral da pesquisa.

5. **Objetivo secundário**

Inserir os **objetivos específicos** da pesquisa.

6. **Metodologia**

Nesse campo deve-se inserir uma detalhada descrição da metodologia com a qual se pretende trabalhar, incluindo: local e período da coleta de dados, bem como método a ser utilizado (questionário, entrevista, check-list, etc.) Deixando claro quem são os participantes, onde ocorrerá, como e quando.

7. **Crítérios de inclusão**

Descrever os critérios que utilizará na inclusão, especificando o porquê desses participantes se encaixarem na pesquisa.

8. Critérios de exclusão

Descrever os critérios que utilizará na exclusão, especificando o porquê desses participantes não se encaixarem na pesquisa.

9. Riscos

Aqui devem constar os riscos que os participantes da pesquisa estarão submetidos, mesmo que mínimos. Todas as situações devem ser levadas em consideração, mesmo uma simples entrevista implica em algum risco para populações com algum grau de vulnerabilidade, comprometimento da saúde, emprego e desconfortos como: alterações do estado de espírito, situações que geram medo, anseio, ou seja, qualquer lembrança desagradável.

10. Benefícios

Essa etapa consiste em explicitar ao participante da pesquisa todos os benefícios que essa trará para o mesmo, tais como: melhora do estado de saúde, melhor compreensão de algum problema ou situação, contribuição com a promoção de saúde e pesquisa, conforto psicológico e etc.

11. Metodologia da análise dos dados

Escrever o método (quantitativo e/ou qualitativo) a ser utilizado para a análise dos dados coletados.

12. Desfecho primário

Indicar quais serão os **resultados esperados** ao final da pesquisa.

13. Desfecho secundário

Explicar se, e como, você pretende aplicar os resultados obtidos na pesquisa. Se pretende continuar o estudo, se pretende apresentar os resultados em congressos da área, publicá-los, etc.

14. Tamanho da amostra no Brasil

Indicar o número de participantes da pesquisa.

15. Data do primeiro recrutamento

Selecionar “não se aplica”.

16. País de origem do estudo

Clicar em <Adicionar País>, selecionar o país de origem.

▪ **Resumo:**

▪ **Introdução:**

▪ **Hipótese:**

Caracteres restantes: 4000

▪ **Objetivo Primário:**

Caracteres restantes: 4000

Objetivo Secundário:

Caracteres restantes: 4000

▪ **Metodologia Proposta:**

Caracteres restantes: 4000

* Critério de Inclusão:

 Não se aplica

Caracteres restantes: 4000

* Critério de Exclusão:

 Não se aplica

Caracteres restantes: 4000

* Riscos:

Caracteres restantes: 4000

* Benefícios:

Caracteres restantes: 4000

* Metodologia de Análise de dados:

Caracteres restantes: 4000

* Desfecho Primário:

Caracteres restantes: 4000

Desfecho Secundário:

Caracteres restantes: 4000

* Tamanho da Amostra no Brasil:

 Participantes da Pesquisa

* Data do Primeiro Recrutamento:

 Não se aplica

* PAÍSES DE RECRUTAMENTO:

País de Origem	País	Nº de Participantes da Pesquisa	Ação
			Adicionar País

[Anterior](#)[Salvar/Sair](#)[Próxima](#)

OUTRAS INFORMAÇÕES (ETAPA 5)

1. Uso de fontes secundárias

As fontes secundárias são como as dos prontuários, dados demográficos que serão utilizados na pesquisa e deverão ser detalhadas neste tópico.

* Haverá uso de fontes secundárias de dados (prontuários, dados demográficos, etc)?

Sim Não

Detalhamento:

Caracteres restantes: 4000

2. Indivíduos abordados pessoalmente

Esse campo será preenchido com o número de indivíduos abordados pessoalmente, recrutados ou que sofrerão algum tipo de intervenção no centro de pesquisa. Deve atentar-se que o número não poderá ser maior do que o informado no Tamanho da Amostra na etapa 4.

* Informe o número de indivíduos abordados pessoalmente, recrutados, ou que sofrerão algum tipo de intervenção neste centro de pesquisa

3. Divisão de grupos

Quando houver intervenção, deve-se detalhar se o número de participantes será dividido, o grupo com a identificação, número de indivíduos e qual intervenção deverá ser realizada, para isso deve-se clicar na opção “Adicionar Grupo”.

* Grupos em que serão divididos os participantes da pesquisa neste centro

ID Grupo	Nº de Indivíduos	Intervenções a serem realizadas	Ações
			<input type="button" value="Adicionar Grupo"/>

4. Estudo multicêntrico

Em Estudos Multicêntricos, o Centro Participante terá de ser diferente das instituições incluídas como Proponente e Coparticipante e o responsável deve ser distinto do Pesquisador Principal incumbido pelo Centro Coordenador do estudo. O Pesquisador Responsável do Centro Coordenador é o encarregado de efetuar o cadastro do projeto de pesquisa

O Centro Participante deverá estar cadastrado na Plataforma Brasil e seu responsável deverá estar associado a ele como pesquisador e não poderá ser Pesquisador do Centro Coordenador e de Centro Coparticipante. As outras instituições participantes

só terão acesso ao projeto após a aprovação no CEP do Centro Coordenador, após essa aprovação os Pesquisadores Responsáveis das demais instituições conseguirão editar alguns campos do projeto para ajustá-lo ao seu centro. Instituições não vinculadas a um CEP no sistema da Plataforma Brasil o projeto será enviado ao CONEP que irá sinalizar o Comitê de Ética.

Nesse item, deve-se comunicar se o estudo será elaborado simultaneamente em instituições distintas.

* O estudo é multicêntrico no Brasil?
 Sim Não

Demais centros participantes no Brasil:

CNPJ	Nome da Instituição / Orgão / Unidade	E-mail	Telefone	CPF/Documento do responsável	Nome do responsável	Ações
Adicionar Centro						

Na opção “Sim” abrirá uma aba para preenchimento do Centro Participante.

* O estudo é multicêntrico no Brasil?
 Sim Não

Demais centros participantes no Brasil:

CNPJ	Nome da Instituição / Orgão / Unidade	E-mail	Telefone	CPF/Documento do responsável	Nome do responsável	Ações
Adicionar Centro						

Instituição multicêntrica

* Centro Participante
 [Pesquisar](#)

* Responsável pelo Centro
 [Pesquisar](#)

[Adicionar](#)

Caso a instituição não seja localizada na busca, o cadastro poderá ser requisitado na opção “Solicitar Cadastro de Instituição” e será respondido em até 10 dias úteis.

Pesquisar Instituição

! Caso a Instituição não seja localizada nesta busca, poderá ser solicitado o cadastro da mesma através da opção “Solicitar Cadastro de Instituição”. Essa solicitação será analisada e respondida em até 10 dias úteis. Em caso de dúvidas consulte o “Guia de Orientações Básicas de Cadastro de Instituição”.

Parâmetros de Pesquisa

CNPJ Nome da Instituição [Pesquisar](#)

[Solicitar Cadastro de Instituição](#)

5. Instituição Coparticipante

A Instituição Coparticipante é a entidade em que terá alguma etapa do estudo e o pesquisador responsável é o mesmo do Centro Coordenador. Caso a Instituição coparticipante não esteja associada a um CEP ou associada ao mesmo CEP da Instituição Proponente o estudo não será replicado para a Instituição Coparticipante. A instituição coparticipante deve aceitar a participação na pesquisa, por este motivo convém enviar com antecedência os termos para que sejam assinados. Para incluir a instituição Coparticipante, deve clicar em “Adicionar Coparticipante”.

Instituição Coparticipante:					
CNPJ	Nome da instituição Coparticipante	Nome do responsável	Comitê de Ética	Instituição Selecionada Via Plataforma Brasil	Ações
					Adicionar Coparticipante

Abrirá uma aba para inserir os dados da instituição.

Instituição Coparticipante:					
CNPJ	Nome da instituição Coparticipante	Nome do responsável	Comitê de Ética	Instituição Selecionada Via Plataforma Brasil	Ações
					Adicionar Coparticipante

Instituição Coparticipante

* Propõe dispensa do TCLE: Sim Não

Justificativa:

CNPJ:

* Nome da Instituição:

* Nome do responsável:

Instituição Coparticipante

CNPJ:

* Nome da Instituição:

Instituição Coparticipante

CNPJ:

* Nome da Instituição:

6. Dispensa TCLE

De acordo com a Resolução nº 466, O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) é o documento em que é ilustrado o consentimento livre e esclarecido do participante e/ou de ser responsável legal, de forma escrita, contendo todas as informações necessárias, em linguagem de fácil compreensão para o total esclarecimento do participante da pesquisa.

Deve-se preencher se o projeto propõe ou não a dispensa do TCLE. Em algumas situações, pode ser impossível obter o TCLE assinado, como em pesquisas em prontuários de pacientes não localizáveis. Os autores devem apresentar um documento com a justificativa ao CEP sobre a dispensa do TCLE. O pesquisador solicita a dispensa da utilização do TCLE, porém é o CEP que decide se aceitará ou não essa dispensa.

* Propõe dispensa do TCLE?

Sim Não

Justificativa:

Caracteres restantes: 4000

7. Retenção de amostras

Preencher se no projeto haverá ou não retenção de amostras para armazenamento em banco.

* Haverá retenção de amostras para armazenamento em banco?

Sim Não

Justificativa:

Caracteres restantes: 4000

8. Cronograma

Nesse item deverão ser preenchidas todas as etapas da pesquisa, com data de início e término, de acordo com o Projeto do Pesquisador a ser anexado na íntegra. Em projetos cadastrados como “Projeto Anterior” é viável a inserção de datas retroativas. Ao realizar o planejamento do cronograma, é importante sempre prever o momento de envio e análise ao CEP.

Para o preenchimento deve-se clicar em “Adicionar Cronograma”.

* Cronograma de execução:

Identificação da Etapa	Início (dd/mm/aaaa)	Término (dd/mm/aaaa)	Ações
Adicionar Cronograma			

Abrirá uma para inserir a identificação da etapa e o período.

* Cronograma de execução:

Identificação da Etapa	Início (dd/mm/aaaa)	Término (dd/mm/aaaa)	Ações
<input type="button" value="Adicionar Cronograma"/>			

* Orçamento Financeiro:

Detalhamento do Orçamento:

Identificação do Orçamento	Tipo	Valor em Reais (R\$)	Ações
Total em Reais (R\$): 0,00			
<input type="button" value="Adicionar Despesa"/>			

Outras informações, justificativas ou considerações:

9. Orçamento

Nesse tópico deverão ser detalhadas todas as despesas para execução da pesquisa com a identificação do orçamento, o tipo e o valor em reais.

* Orçamento Financeiro:

Detalhamento do Orçamento:

Identificação do Orçamento	Tipo	Valor em Reais (R\$)	Ações
Total em Reais (R\$): 0,00			
<input type="button" value="Adicionar Despesa"/>			

10. Outras informações

Nesse campo serão preenchidas outras informações, justificativas ou considerações que o pesquisador considerar necessário.

Outras informações, justificativas ou considerações a critério do Pesquisador:

11. Bibliografia

Nesse campo deverão ser inseridas todas as citações das fontes utilizadas pelo pesquisador.

* Bibliografia:

REFERÊNCIAS

Brasil. Ministério da Saúde. Conselho Nacional de Saúde. Resolução nº 466 de 12 de dezembro de 2012. Aprovar as seguintes diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos [Internet]. Brasília (DF), 12 dez 2012. [citado em 11 mar 2021]. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/cns/2013/res0466_12_12_2012.html

FINALIZAR (ETAPA 6)

Nessa etapa deverão ser inseridos os arquivos do projeto. Para isso, alguns passos deverão ser seguidos e existem alguns detalhes específicos para “subir” os arquivos dos documentos na Plataforma Brasil:

Formato do arquivo: Os arquivos enviados na Plataforma Brasil devem seguir estritamente as extensões recomendadas: .doc, .docx, .pdf, .odt e .txt .

Nome dos arquivos: Seus documentos devem ser nomeados sem espaços e sem caracteres especiais. Se estiverem incorretos dará erro e não subirá o arquivo. Entre as palavras deve-se conter o caractere “underline”.

Modelos: Todos os modelos necessários podem ser encontrados em: <https://www.famema.br/ensino/pos-gradu/cep.php>

- **Passo 1:** Deve-se imprimir a folha de rosto, preenchê-la e ser assinada pelo pesquisador.
- **Passo 2:** Posteriormente, a folha de rosto deverá ser levada para a assinatura do responsável pela instituição proponente (pós-graduação). Após assinada pelo responsável, a folha deverá ser digitalizada e anexada no local específico como mostrado na imagem a seguir:

Arquivos do Projeto

ANEXAR FOLHA DE ROSTO:

* Passo 1: Favor imprimir a Folha de Rosto, preenchê-la e assiná-la. Após isso, seguir para o passo 2. **Imprimir Folha de Rosto**

* Passo 2: Após a Assinatura da Folha de Rosto, faça a sua digitalização e anexe-a aqui. **Anexar Folha de Rosto**

Extensões dos arquivos: DOC, DOCX, ODT, PDF, TXT - 20 MB de tamanho máximo

Tipo de Documento	Nome	Perfil	Tamanho	Ação

INCLUIR ARQUIVOS:

* Tipo de Documento: Seleccione a opção

* Detalhe Outros:

Anexar

Tipo de Documento	Nome	Perfil	Tamanho	Data de Upload do Arquivo	Ação

Fechar **Próxima**

A seguir, o modelo de folha de rosto a ser devidamente preenchida e assinada acompanhando os passos 1 e 2:

MINISTÉRIO DA SAÚDE - Conselho Nacional de Saúde - Comissão Nacional de Ética em Pesquisa – CONEP FOLHA DE ROSTO PARA PESQUISA ENVOLVENDO SERES HUMANOS			
1. Projeto de Pesquisa:			
2. Número de Participantes da Pesquisa:			
3. Área Temática:			
4. Área do Conhecimento:			
PESQUISADOR RESPONSÁVEL			
5. Nome:			
6. CPF:		7. Endereço (Rua, n.º):	
8. Nacionalidade:		9. Telefone:	10. Outro Telefone:
11. Email:			
Termo de Compromisso: Declaro que conheço e cumprirei os requisitos da Resolução CNS 466/12 e suas complementares. Comprometo-me a utilizar os materiais e dados coletados exclusivamente para os fins previstos no protocolo e a publicar os resultados sejam eles favoráveis ou não. Aceito as responsabilidades pela condução científica do projeto acima. Tenho ciência que essa folha será anexada ao projeto devidamente assinada por todos os responsáveis e fará parte integrante da documentação do mesmo.			
Data: ____ / ____ / ____		Assinatura	
INSTITUIÇÃO PROPONENTE			
12. Nome:		13. CNPJ:	14. Unidade/Orgão:
15. Telefone: (14) 3402-1827		16. Outro Telefone:	
Termo de Compromisso (do responsável pela instituição): Declaro que conheço e cumprirei os requisitos da Resolução CNS 466/12 e suas Complementares e como esta instituição tem condições para o desenvolvimento deste projeto, autorizo sua execução.			
Responsável: _____		CPF: _____	
Cargo/Função: _____			
Data: ____ / ____ / ____		Assinatura	
PATROCINADOR PRINCIPAL			
Não se aplica.			

A partir desse momento, o pesquisador já poderá inserir os arquivos da pesquisa na plataforma (Tipo de Documento), na opção “Incluir arquivos”.

Arquivos da Nova Versão

Tipo de Documento	Nome	Perfil	Tamanho	Data de Upload do Arquivo	Selecione
Projeto Detalhado / Brochura Investigador	Dissertacao_pdf.pdf	Pesquisador Principal	300,83 KB	20/10/2020	
		Pesquisador Principal	29,05 KB	30/11/2020	
		Pesquisador Principal	90,19 KB	04/11/2020	

Selecione a opção

- Brochura Pesquisa
- Cronograma
- Declaração de Instituição e Infraestrutura
- Declaração de Manuseio Material Biológico / Biorepositório / Biobanco
- Declaração de Pesquisadores
- Declaração de concordância
- Declaração do Patrocinador
- Orçamento
- Outros
- Parecer Anterior
- Projeto Detalhado / Brochura Investigador
- Recurso Anexado pelo Pesquisador
- Solicitação Assinada pelo Pesquisador Responsável
- Solicitação registrada pelo CEP
- TCLE / Termos de Assentimento / Justificativa de Ausência

Selecione a opção

Anexar

Excluir

* Detalhe Outros:

Alguns exemplos dos arquivos do projeto são o TCLE; o Roteiro de Entrevista, caso haja; a Declaração da Instituição Coparticipante; o Cronograma da Pesquisa e o Projeto de Pesquisa propriamente dito. Se houver outros documentos ou arquivos (a depender da natureza da pesquisa) como Declaração de Manuseio de Material Biológico/Biorrepositório/Biobanco, Orçamento, solicitações etc., estes também deverão ser incluídos respeitando a extensão dos arquivos pedida e os nomes com os caracteres adequados. A imagem abaixo mostra como ficariam os arquivos incluídos a exemplo de uma pesquisa de natureza qualitativa. Como na imagem, também é possível excluir arquivos após incluí-los na plataforma, permitindo uma eventual correção caso esta seja solicitada pelo CEP, ou quando estes são modificados pelo pesquisador.

EXCLUIR ARQUIVOS:

* **Passo 1:** Exclua os documentos que **NÃO** farão parte da nova versão do projeto. Os demais documentos serão automaticamente transportados para a nova versão do projeto.

Tipo de Documento	Nome	Perfil	Tamanho	Data de Upload do Arquivo	Selecione
Projeto Detalhado / Brochura Investigador	Dissertacao_pdf.pdf	Pesquisador Principal	300,83 KB	20/10/2020	
TCLE / Termos de Assentimento / Justificativa de Ausência	TCLE.docx	Pesquisador Principal	29,05 KB	30/11/2020	
Projeto Detalhado / Brochura Investigador	Projeto.docx	Pesquisador Principal	90,19 KB	04/11/2020	

[Excluir](#)

Após inserir toda a documentação necessária, chegou o momento de enviar o projeto para o CEP. Essa será a última aba, contendo o Título da sua pesquisa, perguntando sobre o Sigilo, e concordância nos termos citados, após leitura, clicar no botão Enviar Projeto ao CEP e aguardar o retorno.

Título da Pesquisa Nome

1 Informações Preliminares 2 Área de Estudo 3 Desenho de Estudo/Apoio Financeiro 4 Detalhamento do Estudo 5 Outras Informações 6 Finalizar

[Anterior](#) [Salvar/Sair](#) [Enviar Projeto ao CEP](#)

* Manter sigilo da íntegra do projeto de pesquisa?
 Sim Não

* Prazo:
 Seleccione

Compromisso Geral
 Declaro que conheço e que:

- Cumprir os requisitos da Resolução CNS Nº 466/2012 e suas complementares. Comprometo-me a utilizar os materiais e dados coletados exclusivamente para os fins previstos no protocolo e publicar os resultados, sejam eles favoráveis ou não.
- Concordo em conduzir a pesquisa de acordo com o protocolo de pesquisa, com as Boas Práticas Clínicas, com as Boas Práticas de Laboratório.
- Concordo em conduzir e supervisionar a pesquisa clínica pessoalmente.
- Concordo em informar o patrocinador do estudo, o Comitê de Ética em Pesquisa e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária sobre os eventos adversos graves que venham a ocorrer durante o desenvolvimento da pesquisa.
- Li e entendi a informação contida na Brochura do Investigador ou documento correspondente, incluindo os riscos potenciais e eventos adversos da droga em estudo.
- Concordo em somente iniciar a pesquisa clínica após obter as aprovações necessárias ou cabíveis do Sistema CEP-CONEP.

Compromissos de Financiamento e Orçamentação
 Declaro que conheço e que:

- Não deve haver pagamento ao participante da pesquisa para sua participação, ressalvadas as pesquisas clínicas de Fase I ou de bioequivalência; e que se admite apenas o ressarcimento de despesas relacionadas à participação no estudo, por exemplo, despesas com transporte e alimentação.
- Nenhum exame ou procedimento realizado em função da pesquisa pode ser cobrado do paciente ou do agente pagador de sua assistência, devendo o patrocinador da pesquisa cobrir tais despesas.
- O duplo pagamento pelos procedimentos não pode ocorrer, especialmente envolvendo gasto público não autorizado (pelo SUS).
- O estabelecimento dos pagamentos de exame e/ou procedimento realizados em função da pesquisa, em caso de patrocinadores externos, deve ser feito em comum acordo entre o patrocinador e a instituição.

Aceitar termos acima

* As informações não preenchidas não serão apresentadas no PDF do Projeto de Pesquisa.

[Anterior](#) [Salvar/Sair](#) ●●●●●●●6 [Enviar Projeto ao CEP](#)

PROCESSO FINAL DE ACOMPANHAMENTO E FECHAMENTO

1. Como é o processo de tramitação do projeto no CEP?

A primeira etapa é caracterizada pelo recebimento do projeto pelo CEP por meio da Plataforma Brasil. Neste momento, é realizada a verificação e validação documental. Caso não haja pendências nesta etapa, o projeto será encaminhado para a relatoria inicial. Se aprovado, será enviado para o Colegiado, instância na qual todos os conselheiros se reúnem e discutem os projetos. Após esta discussão, a última etapa é o estabelecimento de um parecer pelo coordenador do CEP, que devolve o projeto ao pesquisador. Todos os procedimentos são realizados por meio da Plataforma Brasil. Caso o projeto seja “Não Aprovado” ou classificado como “Pendente”, todo o processo se repetirá assim que o pesquisador fizer a nova submissão.

O prazo para definição dos pareceres é de **30 dias** a partir da passagem do documento para a relatoria inicial, momento em que é gerado o número do CAAE – Certificado de Apresentação para a Avaliação Ética. Alguns projetos precisam passar pela CONEP; nestes casos, o prazo de validação documental é de **15 dias** e da apreciação ética é de **45 dias**. Este procedimento pode ser acessado por meio do clique em DETALHAR (lupa) à TRAMITAÇÃO à HISTÓRICO DE TRÂMITES DO PROJETO.

Público **Pesquisador** **Alterar Meus Dados** Pesquisador | V3.2
 Cadastros sua sessão expira em: 30min 58

GERIR PESQUISA

Para cadastrar um novo projeto, clique aqui: [Nova Submissão](#) Para cadastrar projetos aprovados anteriores à Plataforma Brasil, clique aqui: [Projeto anterior](#)

BUSCAR PROJETO DE PESQUISA:

Título do Projeto de Pesquisa: CAAE:

Pesquisador Responsável: Última Modificação: Tipo de Projeto:

Palavra-chave:

SITUAÇÃO DA PESQUISA

Marcar Todas

Aprovado

Em Apreciação Ética

Em Edição

Em Recepção e Validação Documental

Não Aprovado - Não Cabe Recurso

Não Aprovado na CONEP

Não Aprovado no CEP

Pendência Documental Emitida pela CONEP

Pendência Documental Emitida pelo CEP

Pendência Emitida pela CONEP

Pendência Emitida pelo CEP

Recurso Submetido ao CEP

Recurso Submetido à CONEP

Recurso não Aprovado no CEP

Retirado

Retirado pelo Centro Coordenador

LISTA DE PROJETOS DE PESQUISA:

Tipo	CAAE	Versão	Pesquisador Responsável	Comitê de Ética	Instituição	Origem	Última Apreciação	Situação	Ação
P	[REDACTED]	2	[REDACTED]	S413 - Faculdade de Medicina de Marília-FAMEMA		PO	PO	Aprovado	
P	[REDACTED]	3	[REDACTED]	S413 - Faculdade de Medicina de Marília-FAMEMA		E1	E2	Aprovado	
P		1	[REDACTED]	-		PO	PO	Em Edição	

Por meio da página do CEP Famema, é possível verificar o cronograma das atividades do ano vigente.

Público **Pesquisador** **Alterar Meus Dados** Pesquisador | V3.2
 Cadastros sua sessão expira em: 30min 52

DETALHAR PROJETO DE PESQUISA

DADOS DA VERSÃO DO PROJETO DE PESQUISA

Título da Pesquisa: [REDACTED]
 Pesquisador Responsável: [REDACTED]
 Área Temática: [REDACTED]
 Versão: 1
 CAAE: [REDACTED]
 Submetido em: [REDACTED]
 Instituição Proponente: FACULDADE DE MEDICINA DE MARILIA
 Situação da Versão do Projeto: Em Edição
 Localização atual da Versão do Projeto: Pesquisador Responsável
 Patrocinador Principal: Financiamento Próprio

DOCUMENTOS DO PROJETO DE PESQUISA

Versão em Tramitação (PO) - Versão 1

- Projeto Original (PO) - Versão 1
 - Curriculo dos Assistentes
 - Documentos do Projeto
 - Cronograma - Submissão 1
 - Outros - Submissão 1
 - Projeto Detalhado / Brochura Investigaç
 - TCLE / Termos de Assentimento / Justif
 - Projeto Completo

Tipo de Documento	Situação	Arquivo	Postagem	Ações

LISTA DE APECIAÇÕES DO PROJETO

Apreciação	Pesquisador Responsável	Versão	Submissão	Modificação	Situação	Exclusiva do Centro Coord.	Ações
PO	[REDACTED]	1			Em Edição	Não	

HISTÓRICO DE TRÂMITES

Apreciação	Data/Hora	Tipo Trâmite	Versão	Perfil	Origem	Destino	Informações

2. Visualização do Pesquisador após envio do Projeto ao CEP

O pesquisador responsável e os assistentes de pesquisa podem acompanhar o projeto após o envio. Após realizar o login, acessar a seção “Lista de Projetos de Pesquisa:” Ação Detalhar (lupa).

The screenshot shows the 'GERIR PESQUISA' interface. At the top, there are navigation tabs: 'Público', 'Pesquisador', and 'Alterar Meus Dados'. Below this, there are links for 'Nova Submissão' and 'Projeto anterior'. The main section is 'BUSCAR PROJETO DE PESQUISA', which includes search criteria like 'Título do Projeto de Pesquisa', 'CAAE', 'Pesquisador Responsável', 'Última Modificação', 'Palavra-chave', and 'Tipo de Projeto'. Below the search criteria is the 'SITUAÇÃO DA PESQUISA' section, which contains a grid of checkboxes for various project statuses. A red circle highlights this section. At the bottom, there is a table titled 'LISTA DE PROJETOS DE PESQUISA' with columns for Tipo, CAAE, Versão, Pesquisador Responsável, Comitê de Ética, Instituição, Origem, Última Apreciação, Situação, and Ação.

Tipo	CAAE	Versão	Pesquisador Responsável	Comitê de Ética	Instituição	Origem	Última Apreciação	Situação	Ação
P	[REDACTED]	2	[REDACTED]	5413 - Faculdade de Medicina de Marília-FAMEMA		PO	PO	Aprovado	[Icon]
P	[REDACTED]	3	[REDACTED]	5413 - Faculdade de Medicina de Marília-FAMEMA		E1	E2	Aprovado	[Icon]
P		1	[REDACTED]	-		PO	PO	[REDACTED]	[Icon]

Os projetos podem ser buscados pela seção Situação da Pesquisa. Há várias opções de filtros, conforme a figura a seguir:

Público Pesquisador Alterar Meus Dados

Cadastros Pesquisador | V3.2 sua sessão expira em: 30min 56

GERIR PESQUISA

Para cadastrar um novo projeto, clique aqui: [Nova Submissão](#) Para cadastrar projetos aprovados anteriores à Plataforma Brasil, clique aqui: [Projeto anterior](#)

BUSCAR PROJETO DE PESQUISA:

Título do Projeto de Pesquisa: CAAE:

Pesquisador Responsável: Última Modificação: Tipo de Projeto:

Palavra-chave:

SITUAÇÃO DA PESQUISA

Marcar Todas

Aprovado

Em Apreciação Ética

Em Edição

Em Recepção e Validação Documental

Não Aprovado - Não Cabe Recurso

Não Aprovado na CONEP

Não Aprovado no CEP

Pendência Documental Emitida pela CONEP

Pendência Documental Emitida pelo CEP

Pendência Emitida pela CONEP

Pendência Emitida pelo CEP

Recurso Submetido ao CEP

Recurso Submetido à CONEP

Recurso não Aprovado no CEP

Retirado

Retirado pelo Centro Coordenador

Buscar Projeto de Pesquisa Limpar

LISTA DE PROJETOS DE PESQUISA:

Tipo	CAAE	Versão	Pesquisador Responsável	Comitê de Ética	Instituição	Origem	Última Apreciação	Situação	Ação
P	[REDACTED]	2	[REDACTED]	5413 - Faculdade de Medicina de Marília-FAMEMA		PO	PO	Aprovado	[Ação]
P	[REDACTED]	3	[REDACTED]	5413 - Faculdade de Medicina de Marília-FAMEMA		E1	E2	Aprovado	[Ação]
P		1	[REDACTED]	-		PO	PO	Em Edição	[Ação]

Dentro do detalhamento do projeto, é possível verificar os dados da versão enviada, como título, pesquisadores responsáveis, áreas temáticas, versão, número do CAAE, quando foi submetido, qual a instituição proponente, qual a situação daquela versão do projeto, em qual parte o mesmo se situa e qual o financiamento. Além disso, o carimbo de identificação do projeto pode ser verificado no campo superior direito da página.

DETALHAR PROJETO DE PESQUISA

DADOS DA VERSÃO DO PROJETO DE PESQUISA

Título da Pesquisa: [REDACTED]
 Pesquisador Responsável: [REDACTED]
 Área Temática: [REDACTED]
 Versão: 1
 CAAE: [REDACTED]
 Submetido em:
 Instituição Proponente: FACULDADE DE MEDICINA DE MARILIA
 Situação da Versão do Projeto: Em Edição
 Localização atual da Versão do Projeto: Pesquisador Responsável
 Patrocinador Principal: Financiamento Próprio

DOCUMENTOS DO PROJETO DE PESQUISA

- Versão em Tramitação (PO) - Versão 1
 - Projeto Original (PO) - Versão 1
 - Curriculo dos Assistentes
 - Documentos do Projeto
 - Cronograma - Submissão 1
 - Outros - Submissão 1
 - Projeto Detalhado / Brochura Investigaç
 - TCLE / Termos de Assentimento / Justif
 - Projeto Completo

Apreciação	Pesquisador Responsável	Versão	Submissão	Modificação	Situação	Exclusiva do Centro Coord.	Ações
PO	[REDACTED]	1			Em Edição	Não	[Icons]

HISTÓRICO DE TRÂMITES

Apreciação	Data/Hora	Tipo Trâmite	Versão	Perfil	Origem	Destino	Informações
------------	-----------	--------------	--------	--------	--------	---------	-------------

A seção seguinte é Documentos do projeto de Pesquisa, em que os documentos submetidos e produzidos pelo CEP estão separados em pastas.

DETALHAR PROJETO DE PESQUISA

DADOS DA VERSÃO DO PROJETO DE PESQUISA

Título da Pesquisa: [REDACTED]
 Pesquisador Responsável: [REDACTED]
 Área Temática: [REDACTED]
 Versão: 1
 CAAE: [REDACTED]
 Submetido em:
 Instituição Proponente: FACULDADE DE MEDICINA DE MARILIA
 Situação da Versão do Projeto: Em Edição
 Localização atual da Versão do Projeto: Pesquisador Responsável
 Patrocinador Principal: Financiamento Próprio

DOCUMENTOS DO PROJETO DE PESQUISA

- Versão em Tramitação (PO) - Versão 1
 - Projeto Original (PO) - Versão 1
 - Curriculo dos Assistentes
 - Documentos do Projeto
 - Cronograma - Submissão 1
 - Outros - Submissão 1
 - Projeto Detalhado / Brochura Investigaç
 - TCLE / Termos de Assentimento / Justif
 - Projeto Completo

Apreciação	Pesquisador Responsável	Versão	Submissão	Modificação	Situação	Exclusiva do Centro Coord.	Ações
PO	[REDACTED]	1			Em Edição	Não	[Icons]

HISTÓRICO DE TRÂMITES

Apreciação	Data/Hora	Tipo Trâmite	Versão	Perfil	Origem	Destino	Informações
------------	-----------	--------------	--------	--------	--------	---------	-------------

A seção seguinte é Lista de Apreciações do projeto, que mostra todas as versões tramitadas. Na seção, é possível ver a Apreciação, o Pesquisador responsável, a versão, a situação e as ações. Nesta última parte, podem ser realizadas as seguintes ações de acordo com os seus respectivos botões (lembrando que só será possível editar ou excluir o projeto em tramitação; após submissão, estas opções não estarão disponíveis).

- Lápis: Editar Projeto
- Símbolo de mais (+): Submeter emenda (veja seção ____);
- Símbolo de seta para cima: submeter notificação
- Lixeira: excluir projeto, emendas e notificações em edição
- Lupa: visualizar

DETALHAR PROJETO DE PESQUISA

DADOS DA VERSÃO DO PROJETO DE PESQUISA

Título da Pesquisa: [REDACTED]
 Pesquisador Responsável: [REDACTED]
 Área Temática:
 Versão: 1
 CAARE:
 Submetido em:
 Instituição Proponente: FACULDADE DE MEDICINA DE MARILIA
 Situação da Versão do Projeto: Em Edição
 Localização atual da Versão do Projeto: Pesquisador Responsável
 Patrocinador Principal: Financiamento Próprio

DOCUMENTOS DO PROJETO DE PESQUISA

Versão em Tramitação (PO) - Versão 1
 Projeto Original (PO) - Versão 1
 Currículo dos Assistentes
 Documentos do Projeto
 Cronograma - Submissão 1
 Outros - Submissão 1
 Projeto Detalhado / Brochura Investigac
 TCLE / Termos de Assentimento / Justif
 Projeto Completo

LISTA DE APRECIÇÕES DO PROJETO

Apreciação *	Pesquisador Responsável *	Versão *	Submissão *	Modificação *	Situação *	Exclusiva do Centro Coord. *	Ações
PO	[REDACTED]	1			Em Edição	Não	[Pencil] [+] [Trash]

HISTÓRICO DE TRÂMITES

Apreciação	Data/Hora	Tipo Trâmite	Versão	Perfil	Origem	Destino	Informações
------------	-----------	--------------	--------	--------	--------	---------	-------------

3. SITUAÇÕES DA PESQUISA

Situações da pesquisa	Significado
Aguardando apreciação de	Fila de emendas geradas pelo sistema (apenas em projetos multicêntricos/coparticipantes).
Em Edição	Está sendo editado pelo pesquisador.
Em Recepção e Validação Documental	Foi enviado ao CEP e aguarda avaliação documental.
Pendência Documental emitida pelo CEP/CONEP	Há uma pendência apontada durante a análise documental (ou seja, o projeto ainda não passou pela relatoria inicial). Deverá verificar as pendências sobre os documentos, corrigi-las e submeter o projeto novamente.
Apreciação Ética	Estágio após a validação documental e aceite do CEP para análise do projeto em si.
Pendência Emitida pelo CEP/CONEP	Há uma pendência apontada pelo CEP. O pesquisador deve corrigi-la e submeter o projeto novamente.
Não Aprovado	Não poderá ser desenvolvido, mas cabe recurso.
Recurso submetido ao CEP	Após parecer de não aprovado, o pesquisador pode submeter um recurso ao CEP (prazo de 30 dias corridos)

Recurso submetido à CONEP	Após parecer “não aprovado” do recurso enviado ao CEP, o pesquisador pode submeter um recurso à CONEP.
Não Aprovado. Não cabe recurso.	O projeto teve parecer não aprovado mesmo após os recursos anteriores. Não cabe mais recurso.
Retirado/Retirado pelo Centro Coordenador	Foi excluído pelo pesquisador ou pelo centro coordenador. Será visível apenas para histórico.
Aprovado	O projeto pode ser desenvolvido.

Os campos marcados em vermelho indicam as situações em que o pesquisador não pode realizar alterações no projeto.

4. Como visualizar as pendências apontadas pelo CEP/CONEP?

Após fazer login na Plataforma, encontre o projeto a ser verificado na Lista de Projetos de Pesquisa. No campo Situação, verifique qual é a pendência que foi emitida.

LISTA DE PROJETOS DE PESQUISA:									
Tipo	CAAE	Versão	Pesquisador Responsável	Comitê de Ética	Instituição	Origem	Última Avaliação	Situação	Ação
P		1				PO	PO	Aprovado	
P		2		5413 - Faculdade de Medicina de Marília-FAMEMA		PO	PO	Aprovado	
P		1				PO	PO	Aprovado	
P		1		-		PO	PO	Em Edição	
P		1				PO	PO	Não Aprovado - Não Cabe Recurso	
Pc		2				PO	POc	Pendência Emitida pelo CEP	

5. Pendência Documental emitida pelo CEP

Isto significa que após a análise documental, foi identificada uma pendência; logo, ela deverá ser corrigida para passar por uma nova análise documental e poder prosseguir para a relatoria inicial. Clique no link “Pendência Documental Emitida pelo CEP” logo abaixo do campo “Situação”. Uma janela se abrirá com uma lista detalhando a(s)

pendência(s) apontadas. Lembrando que os documentos obrigatórios para que o projeto seja submetido são: a Folha de Rosto, o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, o Projeto Detalhado e a Carta de Anuência (se houver instituição coparticipante).

Utilize os filtros “**Pendência Documental Emitida pelo CEP** ou pela Conep” para facilitar a localização do projeto pendente.

O pesquisador deve clicar no link em azul para visualizar as **pendências** apontadas pelo CEP/CONEP durante a validação documental.

Atenção!
Por se tratar de **pendência** emitida durante a checagem documental é necessário que o CEP informe detalhadamente todas as **pendências** ao preencher o campo “Observação”:

Exemplo:
Pendência 1: A Folha de Rosto não está assinada.
Pendência 2: O TCLE está com redação inadequada aos participantes.

Obs.: Documentos obrigatórios para submissão de projetos:

- Folha Rosto;
- TCLE;
- Projeto Detalhado.

- Carta de Anuência (quando houver Coparticipante).

ATENÇÃO:
A Plataforma Brasil não dispõe de nenhum modelo destes documentos que deverão ser inclusos ao longo da submissão de sua pesquisa.

No site do CEP FAMEMA ([clique aqui](#)), você pode encontrar modelos dos documentos citados, além de outros, conforme abaixo (como constavam no site até a finalização deste manual):

- *ANEXO 1: Declaração Pesquisa Utiliza Prontuários*
- *ANEXO 2: Declaração Ciente para uso de Dados de Prontuários*
- *ANEXO 3: Declaração Compromisso Entrega Relatório*
- *ANEXO 4: Declaração da Instituição Co Participante*
- *ANEXO 5: Roteiro Termo de Assentimento*
- *ANEXO 6: Roteiro Termo de Consentimento*

6. Pendência Emitida pelo CEP ou CONEP

Isto significa que o projeto foi analisado pelo CEP e um parecer foi emitido, porém com uma pendência indicada; logo, deverá ser corrigido para ser avaliado pelo CEP novamente.

GERIR PESQUISA

Para cadastrar um novo projeto, clique aqui: [Nova Submissão](#) Para cadastrar projetos aprovados anteriores à Plataforma Brasil, clique aqui: [Projeto anterior](#)

BUSCAR PROJETO DE PESQUISA:

Título do Projeto de Pesquisa: CAAE:

Pesquisador Responsável: Última Modificação: Tipo de Projeto:

Palavra-chave:

SITUAÇÃO DA PESQUISA

Marcar Todas
 Aguardando Apreciação de
 Aprovado
 Em Apreciação Ética
 Em Edição
 Em Recepção e Validação Documental
 Não Aprovado - Não Cabe Recurso
 Não Aprovado na CONEP
 Não Aprovado no CEP
 Pendência Documental Emitida pela CONEP
 Pendência Documental Emitida pelo CEP
 Pendência Emitida pela CONEP
 Pendência Emitida pelo CEP
 Recurso Submetido ao CEP
 Recurso Submetido à CONEP
 Recurso não Aprovado no CEP
 Retirado
 Retirado pelo Centro Coordenador

LISTA DE PROJETOS DE PESQUISA:

Tipo	CAAE	Versão	Pesquisador Responsável	Comitê de Ética	Instituição	Origem	Última Apreciação	Situação	Ação
P	00716212.5.0000.0031	4	Jurema Pesquisador	31 - Treinamento Plataforma Brasil		PO	PO	Pendência Emitida pelo CEP	

Atenção!

A “**Pendência Emitida pelo CEP**” significa que o CEP emitiu **Parecer Consubstanciado** com a situação “**Pendente**”. Nesse caso, o pesquisador deve localizar o Parecer Consubstanciado na árvore de arquivos do projeto.

No campo “**Situação**” do bloco “**Lista de Projetos de Pesquisa**”, ao clicar no hiperlink, deverá conter um breve resumo das **pendências** que forem emitidas pelo CEP. Lembrando que este campo serve apenas como um facilitador e não é obrigatório ao CEP preenchê-lo, desta forma, o pesquisador ainda tem por obrigação acessar o **Parecer Consubstanciado** e efetuar a correção das **pendências** lá relatadas.

Como explicado acima, não caracteriza um erro a janela estar em branco. Deve-se acessar o parecer substanciado!

Atenção: ao clicar no link “Pendência Emitida pelo CEP” logo abaixo do campo “Situação”, uma nova janela se abrirá. Alguns centros preenchem esta informação, mas não é algo obrigatório, então não se preocupe se o campo estiver em branco! Você deve acessar o parecer dentro do projeto.

7. Como visualizar o Parecer (Pendente/Aprovado)?

Localize o projeto na seção Lista de Projetos de Pesquisa e clique em “Detalhar” (lupa). Uma nova página se abrirá. Na seção Documentos do projeto de Pesquisa, você verá as pastas organizadas em uma Árvore de Documentos. Expanda as pastas por meio do ícone de “+” do lado esquerdo de cada uma delas. Quando encontrar a pasta denominada “Apreciação X”, em que X é o número da versão analisada. Clicar nesta pasta abrirá uma nova pasta denominada “Pareceres”. Ao clicar nesta pasta, o arquivo em .pdf do parecer aparecerá à direita (nome PB_PARECER_CONSUBSTANCIADO...”), só é necessário clicar em “Detalhar” (lupa) para fazer download.

Outro modo de baixar o parecer é na página inicial. Após o login, localize o projeto na seção Lista de Projetos de Pesquisa. Abaixo da lupa, poderá ver um botão com a letra “P” e uma seta para baixo. Ao clicar nele, poderá baixar o último parecer ou todos os pareceres emitidos para o projeto.

Cadê meu Parecer Consubstanciado?

ok... vamos lá!

Agora na Plataforma Brasil estão disponibilizados dois botões super importantes que vão facilitar muito o procedimento para baixar o 'Parecer Consubstanciado' mais recente e também baixar Todos os Pareceres referentes ao projeto de pesquisa.

Então vamos ao procedimento...

Atente-se aos dois novos botões:

Último Parecer

Todos os pareceres

Observe: para que o botão apareça a situação do projeto deve ser de **PARECER CONSUBSTANCIADO EMITIDO (...)**
 >> Aprovado, Pendente, Não Aprovado ou Retirado <<

O projeto de pesquisa passa por 03 fases de apreciação no Comitê de Ética (CEP), após a Recepção e Validação Documental:

Relatoria >> Reunião do Colegiado >> Revisão do Coordenador

Nas fases de **Relatoria** e **Reunião do Colegiado** acontece a emissão de Pareceres que servirão de subsídio para a emissão do **PARECER CONSUBSTANCIADO** que é emitido pelo Coordenador do CEP no momento da **Revisão do parecer do Colegiado**. O **PARECER CONSUBSTANCIADO** pode ser de **Aprovado, Pendente, Retirado e Não Aprovado**, ou seja, de acordo com as análises e deliberação do Coordenador do CEP.

E é este **'Parecer Final'** que o Pesquisador Responsável e seus Assistentes de Pesquisa possuem acesso.

Último Parecer

Baixa o **PARECER CONSUBSTANCIADO** mais recente emitido pelo Coordenador do CEP

Todos os pareceres

Baixa o todos os **PARECERES CONSUBSTANCIADOS** emitidos para o projeto de pesquisa

8. Particularidades das instituições coparticipantes

Em relação à instituição coparticipante, quando o projeto for aprovado pelo CEP do Centro Coordenador, deverá ser enviada uma cópia para o CEP do responsável pela instituição, sendo vedada rejeição do projeto sem seu parecer. Caso haja problemas documentais, o CEP da coparticipante deverá emitir um aviso de pendência documental, explicitando o que deve ser modificado. Neste caso, o projeto será considerado PENDENTE até a regularização. O projeto também poderá ser APROVADO, o que permite ao pesquisador incluir participantes, ou REJEITADO, em que a instituição coparticipante será imediatamente retirada do estudo. Este último parecer não é passível de recurso, mas o pesquisador poderá incluir novamente a instituição coparticipante por meio do recurso EMENDA.

O HC Famema e o Comitê Municipal de Avaliação em Pesquisa – COMAP, de Marília/SP, possuem instruções específicas para a avaliação de projetos. Tais informações estão disponíveis nos anexos 6 e 7, respectivamente.

9. Como incluir as correções das pendências no Projeto de Pesquisa?

No parecer, verifique quais são as correções indicadas. Acesse a página inicial da Plataforma logo após o login. Encontre o projeto dentro da seção Lista de Projetos de Pesquisa e clique em “detalhar” (lupa). Na seção “Lista de Apreciações de Pesquisa”, clique em Editar (lápiz) no campo Ações. Solucionem as pendências e crie um novo documento em um editor de texto (Word ou Bloco de Notas), indicando quais modificações realizou, pois este processo facilita a análise do CEP. Faça o *upload* deste arquivo junto com os demais na etapa 5/6 no campo **OUTROS** e clique em “Enviar Projeto ao CEP” na etapa 6/6 para que uma nova submissão seja realizada.

GERIR PESQUISA

Para cadastrar um novo projeto, clique aqui: [Nova Submissão](#) Para cadastrar projetos aprovados anteriores à Plataforma Brasil, clique aqui: [Projeto anterior](#)

BUSCAR PROJETO DE PESQUISA:

Título do Projeto de Pesquisa: CAAE:

Pesquisador Responsável: Última Modificação: Tipo de Projeto:

Palavra-chave:

SITUAÇÃO DA PESQUISA

Marcar Todas

Aguardando Apreciação de

Não Aprovado na CONEP

Não Aprovado no CEP

Aprovado

Pendência Documental Emitida pela CONEP

Pendência Documental Emitida pelo CEP

Em Apreciação Ética

Pendência Emitida pela CONEP

Em Edição

Pendência Emitida pelo CEP

Em Recepção e Validação Documental

Não Aprovado - Não Cabe Recurso

Pendência Emitida pelo CEP

LISTA DE PROJETOS DE PESQUISA:

Tipo *	CAAE *	Versão *	Pesquisador Responsável *	Comitê de Ética *	Instituição *	Origem *	Última Apreciação *	Situação *	Ação
P	00710212.5.0000.0031	4	Jurema Pesquisador	31 - Tratamento Plataforma Brasil	PO	PO		Pendência Emitida pelo CEP	<input type="button" value="P"/> <input type="button" value="E"/> <input type="button" value="D"/> <input type="button" value="Detailar"/>

DETALHAR PROJETO DE PESQUISA

DADOS DA VERSÃO DO PROJETO DE PESQUISA

Título da Pesquisa: **comop**
 Pesquisador Responsável: **Jurema Pesquisador**
 Área Temática:
 Versão: **4**
 CAAE: **00710212.5.0000.0031**
 Submetido em: **04/11/2012**
 Instituição Proponente:
 Situação da Versão do Projeto: **Pendência Emitida pelo CEP**
 Localização atual da Versão do Projeto: **Pesquisador Responsável**
 Patrocinador: **Financiamento Próprio**
 Principal:

Comprovante de Recepção: **PR_COMPROVANTE_RECEPCAO_7102**

DOCUMENTOS DO PROJETO DE PESQUISA

Varão em Tramitação (PO) - Versão 4

Projeto Original (PO) - Versão 4

Documentos do Projeto

- Faixa de Risco - Submissão 1
- Informações Básicas do Projeto - Su
- Interface REBEC - Submissão 1
- Projeto Detalhado / Brochura Investiq
- TGLE / Termos Assentimento / Justif
- Apreciação 1 - CONEP - Versão 4
- Apreciação 1 - Tratamento Plataforma B
- Projeto Completo

LISTA DE APECIAÇÕES DO PROJETO

Apreciação *	Pesquisador Responsável *	Versão *	Submissão *	Modificação *	Situação *	Exclusivo do Centro Coord. *	Ações
PO	Jurema Pesquisador	4		05/11/2012	Pendência Emitida pelo CEP	Não	<input type="button" value="P"/> <input type="button" value="E"/> <input type="button" value="D"/>

Para editar o projeto e corrigir as **pendências** (documental ou emitida pelo CEP) clique primeiramente na lupa para "Detailar o Projeto".

Clique no ícone "**LÁPIS**". Depois de clicado, o sistema abrirá as etapas da submissão do projeto com as informações inseridas anteriormente e passíveis de edição.

SUBMISSÃO DE EMENDA

1. O que é uma emenda?

Após um projeto ser aprovado, caso seja necessário realizar alguma mudança, as propostas de modificação podem ser submetidas à Plataforma Brasil por este meio, desde que as alterações propostas sejam descritas e justificadas. Devem ser apresentadas de forma destacada e suas justificativas devem ser claras e simples.

Quando submeter uma emenda e quando iniciar um novo processo na Plataforma, tais mudanças **não podem descaracterizar** o estudo proposto anteriormente, ou seja, modificações importantes em objetivos, hipóteses, metodologia e desenho do estudo. Neste caso, não podem ser consideradas emendas, sendo necessário que o pesquisador envie um novo protocolo para análise do CEP.

Em pesquisas “Não Aprovadas” ou com pendências, não é possível submeter emendas. Apenas uma pode ser submetida por vez. Uma nova emenda só poderá ser enviada quando a análise da anterior for finalizada pelo CEP.

2. Como submeter uma emenda?

Na página inicial após o login, encontre o projeto na seção Lista de Projetos de Pesquisa, no campo Ações, clique em detalhar. Depois, na seção “Lista de Apreciações do Projeto”, clique em “Emenda” (ícone “+”). O sistema abrirá uma nova página com todas as partes preenchidas do projeto.

O pesquisador deverá indicar se a submissão de emenda é exclusiva do centro coordenador ou não. No primeiro caso, as alterações não serão replicadas aos demais centros vinculados e/ou instituições coparticipantes.

Você está em: Pesquisador > Cadastro de Projeto de Pesquisa > Informações Preliminares

Emenda criada com sucesso! Ao sair desta mensagem submeta sua emenda, editando o documento identificado como do tipo "E" e que recebeu o número da versão: 2.

Título da Pesquisa: Pre-teste Londrina | Nome: Zecas Pesquisador

1 Informações Preliminares | 2 Área de Estudo | 3 Desenho de Estudo/Apoio Financeiro | 4 Detalhamento do Estudo | 5 Outras Informações | 6 Finalizar

Salvar/Sair | Próxima

*** Essa submissão de emenda é exclusiva do seu Centro Coordenador?**

- A emenda é exclusiva de seu Centro Coordenador, então as alterações realizadas em seu projeto, em virtude da emenda, NÃO serão replicadas nos Centros Participantes vinculados e nos Comitês de Ética das Instituições Coparticipantes, quando da sua aprovação.
- A emenda não é exclusiva de seu Centro Coordenador, então quando a emenda for aprovada, esta SERÁ replicada nos Centros Participantes vinculados e nos Comitês de Ética das Instituições Coparticipantes.

*** A pesquisa envolve seres humanos, na qualidade de participante da pesquisa, individual ou coletivamente de forma direta ou indireta, em sua totalidade ou partes dela, incluindo o manejo de informações ou materiais? Maiores informações ver [Resolução 466](#)**

Sim Não

*** Informe o Modelo que deseja preencher**
(O Modelo completo ainda não está disponível para o público. Utilize o Modelo simplificado)

Simplificado Completo

*** Pesquisador Principal:**

Documento:	Nome Social
123.443.590-34	Zecas Pesquisador
Telefone	E-mail
123	zecas.pesquisador@saude.gov.br

"Essa submissão de emenda é exclusiva do seu Centro Coordenador?"

Se o pesquisador marcar que é **exclusiva**, a **emenda NÃO SERÁ REPLICADA** aos demais centros que estejam participando do estudo.

***Caso o pesquisador do Centro Coordenador marque que a emenda é EXCLUSIVA e adicione NOVOS Centros Participantes ou Coparticipantes, os novos centros receberão réplica do projeto, mas aqueles que já participavam do estudo NÃO receberão.**

Para que **TODOS os centros participantes e coparticipantes** que já fazem parte do estudo **recebam réplica da emenda**, o pesquisador deverá assinalar a opção que informa a **emenda como NÃO exclusiva do Centro Coordenador**.

As 6 etapas da submissão de pesquisa já preenchidas estarão disponíveis para realização das alterações referentes à emenda.

Aviso de criação da emenda e número da versão

As demais recomendações são as mesmas da submissão de projetos pela primeira vez. Lembre-se de verificar se os arquivos estão apenas nos formatos recomendados e sem caracteres especiais, como acentos, pontuação e afins. O único caractere especial que o sistema aceita é o *underscore* (), que pode ser utilizado para ligar as palavras do título dos arquivos.

Arquivos do Projeto X

O nome definido para o arquivo carregado é inválido. Certifique-se de que o nome do arquivo não contém caracteres especiais e espaços em branco. Para ligar as palavras utilize o underline "_". Ex: Texto_teste. Pois todos os arquivos incluídos no sistema serão verificados.

ANEXAR FOLHA DE ROSTO:

* Passo 1: Favor imprimir a Folha de Rosto, preenchê-la e assiná-la. Após isso, seguir para o [Imprimir Folha de Rosto](#) * Passo 2: Após a Assinatura da Folha de Rosto, faça a sua digitalização e anexe-a aqui. [Anexar Folha de Rosto](#)

Extensões dos arquivos: DOC, DOCX, ODT, PDF, TXT - 20 MB de tamanho máximo.

Tipo de Documento	Nome	Perfil	Tamanho	Ação
-------------------	------	--------	---------	------

INCLUIR ARQUIVOS:

* Tipo de Documento: * Detalhe Outros:

[Anexar](#) Extensões dos arquivos: DOC, DOCX, ODT, PDF, TXT - 20 MB de tamanho máximo.

Tipo de Documento	Nome	Perfil	Tamanho	Data de Upload do Arquivo	Ação
TCLE / Termos de Assentimento / Justificativa de Ausência	TCLE.docx	Pesquisador Principal	16,27 KB	27/08/2021	
Outros	Questionario.docx	Pesquisador Principal	14,64 KB	27/08/2021	
Projeto Detalhado / Brochura Investigador	Projeto_completo.docx	Pesquisador Principal	23,4 KB	27/08/2021	
Cronograma	Cronograma.docx	Pesquisador Principal	16,14 KB	27/08/2021	

Arquivos do Projeto X

ANEXAR FOLHA DE ROSTO:

* Passo 1: Favor imprimir a Folha de Rosto, preenchê-la e assiná-la. Após isso, seguir para o [Imprimir Folha de Rosto](#) * Passo 2: Após a Assinatura da Folha de Rosto, faça a sua digitalização e anexe-a aqui. [Anexar Folha de Rosto](#)

Extensões dos arquivos: DOC, DOCX, ODT, PDF, TXT - 20 MB de tamanho máximo.

Tipo de Documento	Nome	Perfil	Tamanho	Ação
Folha de Rosto	folhaDeRosto.pdf	Pesquisador Principal	22,1 KB	

INCLUIR ARQUIVOS:

* Tipo de Documento: * Detalhe Outros:

[Anexar](#)

Tipo de Documento	Nome	Perfil	Tamanho	Data de Upload do Arquivo	Ação
TCLE / Termos de Assentimento / Justificativa de Ausência	TCLE.docx	Pesquisador Principal	16,27 KB	28/08/2021	
Projeto Detalhado / Brochura Investigador	Projeto_completo.docx	Pesquisador Principal	23,4 KB	28/08/2021	

Na etapa 6/6, um campo adicional aparecerá, “Justificativa da Emenda”, em que as alterações propostas devem ser explicadas e justificadas. O tamanho máximo deste texto é 4000 caracteres. Após realizar a emenda, clique em “Enviar Projeto ao CEP”.

1 Informações Preliminares 2 Área de Estudo 3 Desenho de Estudo/Apoio Financeiro 4 Detalhamento do Estudo 5 Outras Informações 6 Finalizar

Anterior Salvar/Sair Enviar Projeto ao CEP

* Manter sigilo da íntegra do projeto de pesquisa?
 Sim Não

* Prazo:
 Seleccione

* Nenhum exame ou procedimento realizado em função da pesquisa pode ser cobrado ao paciente ou ao agente pagador de sua assistência, devendo o patrocinador da pesquisa cobrir tais despesas.
 * O duplo pagamento pelos procedimentos não pode ocorrer, especialmente envolvendo gasto público não autorizado (pelo SUS).
 * O estabelecimento dos pagamentos de exame e/ou procedimento realizados em função da pesquisa, em caso de patrocinadores externos, deve ser feito em comum acordo entre o patrocinador e a instituição.
 * A instituição deve ter conhecimento da pesquisa e de suas repercussões orçamentárias.
 * O pagamento deve ser realizado em função da relação risco/benefício para os participantes da pesquisa.
 * A remuneração deve ser realizada em função do pagamento da pesquisa.

Compromisso da pesquisa
 Declaro conhecer e assumir a responsabilidade por danos materiais, físicos, psicológicos, morais, intelectuais, sociais, culturais ou espirituais de ser humano em qualquer fase da pesquisa.

Compromisso Metodológico
 Declaro que conheço e assumo a responsabilidade por danos materiais, físicos, psicológicos, morais, intelectuais, sociais, culturais ou espirituais de ser humano em qualquer fase da pesquisa.

* Toda a pesquisa envolvendo seres humanos envolve risco. As pesquisas serão admitidas quando o risco for considerado aceitável em relação ao benefício potencial.

Aceitar termos acima
 As informações não preenchidas não serão apresentadas no PDF do Projeto de Pesquisa.

* Justificativa da Emenda:
 Caracteres restantes: 4000

Anterior Salvar/Sair Enviar Projeto ao CEP

1 2 3 4 5 6

Enviar Projeto ao CEP

Por se tratar de uma emenda, a mesma será avaliada pelo CEP e o critério deste pode ser encaminhado à CONEP. Deseja prosseguir?

Clique em <Próxima> para seguir para Etapa 6 – Finalizar.

Clique em <Aceitar termos acima> para habilitar o campo <Enviar Projeto ao CEP>

Redija a justificativa da emenda elencando os campos em que houve alteração no estudo.

O campo <Salvar/Sair> apenas salva as informações postadas até aqui. Para enviar o projeto ao CEP é necessário clicar em <Enviar Projeto ao CEP>

Clique aqui para <Enviar Projeto ao CEP> e finalizar a submissão da Emenda.

Caso precise sair antes de finalizar o envio, clique no botão “Salvar/Sair” durante a edição. Para encontrar o projeto e continuar a edição da emenda, faça o mesmo procedimento do começo deste tópico; a única diferença é que deverá clicar em “Editar” (lápis) e continuar a edição.

ENVIO DE NOTIFICAÇÕES, INCLUINDO O RELATÓRIO PARCIAL OU FINAL

A notificação deve ser utilizada para encaminhar documentos como Comunicação de Início de Projeto, Carta de Autorização da Instituição e envio dos relatórios Parcial e Final e só pode ser utilizada em projetos aprovados. Para enviar uma notificação, na página inicial após o login, encontre o projeto na seção Lista de Projetos de Pesquisa, no campo Ações, clique em “Detalhar” (lupa). Depois, na seção “Lista de Apreciações do Projeto”, clique em “Enviar Notificação” (seta para cima).

Apreciação	Pesquisador Responsável	Versão	Submissão	Modificação	Situação	Exclusiva do Centro Coord.	Ações
PO		1			Aprovado	Não	

Nesse momento, uma nova janela abrirá com a notificação. Selecione o tipo de Notificação e anexe o documento informado, e ao finalizar, clique em “Enviar Notificação”.

Você está em: Pesquisador > Notificar Evento

NOTIFICAÇÃO

Título da Pesquisa:

Pesquisador Principal:

* Tipo de Notificação:

* Detalhe:

Tipo de Notificação	Nome	Autor	Tamanho	Ações
Justificativa: <input type="text"/>				

Caracteres restantes: 4000

As notificações podem ser para ciência do comitê, como carta de autorização da instituição, relatório de início de projeto, comunicação de início de projeto e comunicação de término de projeto, ou para análise do CEP, como o relatório parcial, o relatório final, o relatório de suspensão de projeto e envio de relatório de cancelamento.

Na página do CEP Famema, é possível visualizar o modelo de Relatório Parcial ou Final, que pode ser acessado [aqui](#), mas também está disponível no anexo 8.

COMO FINALIZAR O PROJETO NA PLATAFORMA BRASIL?

Quando a pesquisa estiver finalizada, você deve dar baixa na Plataforma. Para isso, envie o Relatório Final (anexo 8) preenchido por meio de uma notificação na plataforma. Assim que o CEP o receber, o documento será avaliado e, se não houver nenhuma pendência, o projeto será dado como encerrado na Plataforma Brasil.

CONTATO

Na aba “Público” é possível encontrar ícones que permitem contato com a Plataforma Brasil como: e-mail; contato; atendimento online e telefone.

A composição do Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina de Marília está em conformidade com a Portaria Famema nº 054/2021, de 03 de maio de 2021. No site do Comitê de Ética da instituição, é possível ter acesso às demais informações sobre o CEP Famema ([clique aqui](#)). Para contato com o CEP-Famema, utilize o telefone 3434-2500.

ANEXOS

Anexo 1: Declaração para pesquisa que utiliza: Prontuários médicos

Arquivos – laudos médicos; Livro registros biópsias; entre outros:

DEVE SER DIGITADO.

Atenção: não substitui o original, que deve ser acessado na página do CEP Famema.

DECLARAÇÃO

Declaro que tenho ciência e autorizo o Sr. (a) _____, a manipular e colher dados dos (Prontuários Médicos, Arquivos de Laudos Médicos, Livro de Registros de Resultados de Biópsias; entre outros”)

Os dados coletados farão parte do projeto de pesquisa intitulado “_____” orientado pelo Prof. (a) Dr.(a) _____, do Departamento de _____.

Este Projeto de Pesquisa deverá aguardar Aprovação e apresentar o Parecer do CEP para dar início a coleta de dado

Por ser verdade, firmo o presente em ____/____/____

DE ACORDO

Assinatura do Chefe da Disciplina Envolvida ou
Chefe do Núcleo com identificação

Anexo 2: Declaração Ciente para uso de Dados de Prontuários para fins de pesquisa

Atenção: não substitui o original, que deve ser acessado na página do CEP Famema.

DECLARAÇÃO

DECLARO, que tenho **Ciência e Comprometo-me**, a cumprir a “Determinação” referente à Carta Circular nº 039/11/CONEP/CNS/GB/MS de 30/09/11, no qual é mencionado – **“O Uso de Dados de Prontuários para Fins de Pesquisa”**, na execução do Projeto de Pesquisa intitulado “ _____ ”,

Por ser verdade, firmo o presente

....., de de 20...

Assinatura e Carimbo do Pesquisador Principal

RG // CR // Fone Institucional // E-mail

Assinatura e Carimbo do Investigador (se houver)

RG // CR // Fone Institucional // E-mail

Anexo 3: Declaração Compromisso Entrega Relatório

Relatório Parcial ou Final da pesquisa

Atenção: não substitui o original, que deve ser acessado na página do CEP Famema.

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS, que temos ciência e comprometemo-nos, ao final da execução do Projeto de Pesquisa intitulado “ _____ ”, a entregar ao Comitê de Ética em Pesquisa “**Relatório Final de Atividades**” do referido Projeto, atendendo aos termos da Resolução 466/12 da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa do Ministério da Saúde.

Por ser verdade, firmamos o presente

....., de de 20...

Assinatura e Carimbo do Pesquisador Principal

RG // CR // Fone Institucional // E-mail

Assinatura e Carimbo do Investigador (se houver)

RG // CR // Fone Institucional // E-mail

Anexo 4: Declaração da Instituição Coparticipante

Atenção: não substitui o original, que deve ser acessado na página do CEP Famema. Esta declaração deverá ser anexada ao protocolo, para análise do Sistema CEP/CONEP e deverá conter o texto abaixo, conforme Carta CONEP Nº 0212/10.

Instituição Proponente: instituição com a qual o pesquisador principal tem vínculo e em nome da qual apresenta a pesquisa; co-responsável pela pesquisa e pelas ações do pesquisador.”

Instituição Co-participante: aquela na qual haverá o desenvolvimento de alguma etapa da pesquisa.

DECLARAÇÃO DA INSTITUIÇÃO CO-PARTICIPANTE

TERMO DE ANUÊNCIA

Carta Circular nº 0212 de 21/10/2010 – CONEP/CNS

Esta instituição: _____ está ciente de suas co-responsabilidades como instituição co-participante do presente Projeto de Pesquisa: _____ Pesquisador:

_____, e de seu compromisso no resguardo da segurança e bem-estar dos sujeitos de pesquisa nela recrutados, dispondo de infra-estrutura necessária para a garantia de tal segurança e bem estar. Declaro que conheço e farei cumprir os Requisitos da Resolução/CNS nº 466 de 12/12/12 (Publicada no DOU nº 12 de 13/06/13 – seção 1 pág.59) e suas complementares bem como esta Instituição tem condições para o desenvolvimento deste Projeto de Pesquisa, portanto autorizo sua execução. Este Projeto de Pesquisa deverá aguardar e apresentar o Parecer do CEP para dar início.

Marília, _____ de _____ de _____

Assinatura e carimbo do responsável institucional

Obs: Anexar a esta Declaração uma “Relação dos Participantes deste Projeto de Pesquisa”

Qual responsável assina a Declaração:

Pesquisa na área de:

- Administrativa = Diretor Administrativo
- Clínica (HCI, HCII e HCIII) – Diretor Clínico;
- Educação (Medicina e Enfermagem) = Diretor de Graduação.
- Mestrado = Diretor de Pós-Graduação

Anexo 5: Roteiro Termo de Assentimento e Roteiro Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

Atenção: não substitui os originais, que devem ser acessados na página do CEP Famema e elaborados de acordo com o seu projeto de pesquisa.

1. Roteiro Termo de Assentimento

RESOLUÇÃO Nº 466, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2012

II.24 - **Termo de Assentimento** - documento elaborado em linguagem acessível para os menores ou para os legalmente incapazes, por meio do qual, após os participantes da pesquisa serem devidamente esclarecidos, explicitarão sua anuência em participar da pesquisa, sem prejuízo do consentimento de seus responsáveis legais; e

II.25 - **Vulnerabilidade** - estado de pessoas ou grupos que, por quaisquer razões ou motivos, tenham a sua capacidade de autodeterminação reduzida ou impedida, ou de qualquer forma estejam impedidos de opor resistência, sobretudo no que se refere ao consentimento livre e esclarecido

2. Roteiro Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

RESOLUÇÃO Nº 466, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2012

Para os dois termos, seguir a descrição abaixo:

Título: _____

Pesquisador: _____

1. Iniciar em forma de convite, de forma escrita, devendo conter todas as informações necessárias, em linguagem clara e objetiva, de fácil entendimento, para o mais completo esclarecimento sobre a pesquisa a qual se propõe participar, devendo descrever:
2. Qual o Objetivo deste Projeto de Pesquisa
3. Qual será o método utilizado neste Projeto de Pesquisa e em que consiste a participação, bem como o tempo estimado que irá dispensar para participar da pesquisa.
4. Se há Risco e Benefícios neste Projeto de Pesquisa

5. Deve ficar claro como o pesquisador fará o acompanhamento do desenrolar da pesquisa, em particular como e quem será o responsável pelos eventuais contatos com os sujeitos da pesquisa.
6. Deve deixar clara a garantia de esclarecimentos antes, durante ou após a realização da pesquisa.
7. Deve deixar muito clara a garantia de que os eventuais sujeitos participantes da pesquisa podem se recusar a participar em qualquer momento, sem que isto acarrete qualquer penalidade e não cause prejuízo ao seu tratamento, nem represálias de qualquer natureza.
8. Deve deixar clara a garantia de sigilo de dados confidenciais ou que, de algum modo, possam provocar constrangimentos ou prejuízos ao voluntário.
9. Deve deixar clara a intenção de tornarem anônimos o material ou dados obtidos do participante. do paciente.
10. Se a participação na pesquisa não gerar despesas ao voluntário, deve deixar isto claro (“Não vai haver nenhuma forma de reembolso financeiro, já que com a participação na pesquisa você não vai ter nenhum gasto”).
11. Deve deixar claro que será entregue uma cópia do TCLE ao voluntário.

Seguir as etapas:

1. Colocar na(s) primeira(s) páginas menos na última página do TCLE – RODAPÉ

Rubrica do Participante Pesquisa	Rubrica do Pesquisador Principal	Rubrica do Coordenador CEP
----------------------------------	----------------------------------	----------------------------

2. Colocar no último parágrafo do TCLE

Eu, _____ RG _____, responsável pelo sujeito:
 _____ RG: _____, concordo em participar o
 referido “.....” e concordo em participar

3. Colocar na última página do TCLE

Marília, de de 20__

Assinatura do Participante Principal
ou responsável legal

Assinatura e Carimbo do Pesquisador
RG // CR // Fone Institucional // E-mail

Assinatura e Carimbo do Investigador (se houver)
RG // CR // Fone Institucional // E-mail

· 4. Para o uso de TCLE online, cumprir orientações da **Carta Circular nº 1/2021-
CONEP/SECNS/MS**, sendo as principais:

- o colocar assinatura do pesquisador, dados/localização do pesquisador;
- o colocar a opção desistência ou não querer responder a questão pelo participante;
- o apresentar o link no TCLE e o questionário junto, para acesso do participante e do CEP;

LEMBRETE/CONEP:

- Cuidado com pastas compartilhadas (nuvem e ter acesso de segurança, fazer download dos dados pastas compartilhadas, retirar da nuvem).
- Cuidado com a Lei Geral de Proteção de Dados.
- Uso de imagem, tem que ter o TCLE mesmo sendo online.

Anexo 6: Organização do Fluxo de Pesquisa Científica – HC FAMEMA

Atenção: não substitui o original, que deve ser acessado na página do HC Famema.

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Marília		
Chefia de Gabinete – Gerência de Educação em Saúde		
Organização do Fluxo de Pesquisa Científica		
Código: HCF-GESA-PO-1	Revisão: 0	Vigência: junho/2022

1 OBJETIVO

Organizar os fluxos de Pesquisas Científicas* para a utilização de dados e investigações no âmbito do HCFAMEMA, visando uma melhor inserção do pesquisador, desenvolvimento do método e análise dos resultados.

**A pesquisa científica é a aplicação prática de um conjunto de procedimentos objetivos, utilizados por um pesquisador, para o desenvolvimento de um experimento, a fim de produzir um novo conhecimento, além de integrá-lo àqueles pré-existentes. Estas etapas, de maneira sucinta, incluem desde a escolha do tema a ser pesquisado, o planejamento da investigação, o desenvolvimento do método escolhido, a coleta e a tabulação dos dados, a análise dos resultados, a elaboração das conclusões, até a divulgação de seus resultados.*

2 APLICABILIDADE

Este procedimento se aplica a todo HCFAMEMA e a Comunidade externa, devendo ser respeitado por todos os Departamentos Assistenciais, Administrativos e Pesquisadores externos.

3 RESPONSABILIDADE

- Pesquisador
- Gerência de Educação em Saúde
- Diretoria Clínica
- Superintendência
- Departamentos Assistenciais e Administrativos

4 SÍMBOLOS E ABREVIATURAS

CEP - COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA
 DASAC – Departamento de Atenção à Saúde em Alta Complexidade
 DC – Diretoria Clínica
 GES – Gerência de Educação em Saúde
 HCFAMEMA – Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Marília
 SUPER – Superintendência
 Tel. - telefone

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Marília - HCFAMEMA
 Rua Doutor Reinaldo Machado, 255 - Bairro Fragata | Marília, SP | CEP 17519-080
 Telefone: (14) 3434-2500 | E-mail: processos.qualidade@hc.famema.br | CNPJ: 24.082.016/0001-59
 Página 1 de 5

Manual Plataforma Brasil - Disciplina “Métodos Ativos de Ensino e Aprendizagem”
 Mestrado Profissional Ensino em Saúde - Turma X - 2021

5 DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

- O Pesquisador acessa a listagem dos documentos necessários no site do HCFAMEMA (<http://hc.famema.br/pesquisas-cientificas/>), para poder ser avaliado e autorizado;
- Todos os documentos deverão ser protocolados no **Expediente do HCFAMEMA** (localizado no Departamento de Atenção a Saúde em Alta complexidade – DASAC, tel. 3434-2500, de segunda a sexta-feira–8h00 as 17h00), e as documentações serão direcionadas à Gerência de Educação em Saúde (GES) dentro da Chefia de Gabinete;
- Listagem de documentos:
 - **Ofício do Pesquisador responsável** e seu orientador (se tiver) com o timbre da instituição de origem endereçado à Superintendente, solicitando a realização da pesquisa;
 - **Cópias do Projeto Resumido** com Introdução, Objetivo, Justificativa, Metodologia (análise, coleta dos resultados e **local de realização do estudo**), Cronograma de execução e Referências Bibliográficas com, no máximo, 05 laudas;
 - **Folha de Rosto** (Plataforma Brasil) preenchido e assinado pelo Pesquisador e instituição proponente – Diretor;
 - **Termo de Compromisso do Pesquisador Responsável** para a devolutiva e apresentação dos resultados obtidos à GES/Superintendência, contendo: Nome, RG, Endereço, Telefone, Endereço eletrônico, Data e Assinatura;
 - **Declaração de utilização de dados de prontuários** se for necessário para pesquisa;
 - **Parecer Consubstanciado do CEP** com as devidas assinaturas e aprovações;
 - **Declaração de coparticipante do HCFAMEMA** com anuência do Superintendente
- GES recebe a lista de documentos do Expediente, faz a análise e encaminha a Diretoria Clínica para seu parecer e possível autorização de liberação de dados em prontuário ou outros materiais de pesquisa;
- Se for Desfavorável, a GES devolve ao Pesquisador com as devidas justificativas;
- Se for Favorável, a GES envia os documentos junto ao seu parecer para o Diretor do Departamento relacionado com o objetivo da Pesquisa Científica para análise e novo parecer;
- Se for Desfavorável o parecer do Diretor, devolve para GES com as devidas justificativas, o qual encaminha para o Pesquisador;
- Se for Favorável a GES enviará à Superintendência para aprovação, que retornará ao GES e este remeterá ao Pesquisador responsável um e-mail informativo que sua pesquisa foi aceita avisando que o mesmo poderá buscar o Ofício/Declaração de co-participante e dar seqüência no trâmite na **Plataforma Brasil** para análise no Comitê de Ética em Pesquisa - CEP de origem;
- O CEP da Instituição de origem fará as avaliações pertinentes à ética em pesquisa científica, caso seja autorizada a pesquisa, o Pesquisador deverá juntar (via Expediente HCFAMEMA) o **Parecer Consubstanciado do CEP** digitalizado que será incluído no processo de documentos enviados a GES;

- Somente após esta etapa é que será emitido o **ACEITE DE AUTORIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO** (via e-mail) para o **Pesquisador e Departamento** que receberá a Pesquisa, condição única de acesso à coleta de dados nas Dependências do HCFAMEMA;
- O Pesquisador terá acesso ilimitado ao andamento de seu protocolo (dúvidas, envios ou retiradas de documentações) por e-mail gabinete@hc.famema.br ou tel. 3434-2500 (ramal 2230);
- Em caso de negativa da Pesquisa Científica, em qualquer etapa do processo, a GES retornará ao Pesquisador com as devidas justificativas e finalizando o processo.

6 RECOMENDAÇÕES

É imprescindível que o Fluxo seja devidamente seguido, e os documentos devidamente preenchidos, fornecendo transparência e otimização da comunicação institucional com o Pesquisador.

7 REFERÊNCIAS

- BARROS NETO, B.de; SCARMÍNIO, I.S.; BRUNS, R.E. Como fazer experimentos: pesquisa e desenvolvimento na ciência e na indústria. 2ª ed. Campinas, SP: Editora da UNICAMP, 2002.
- KÖCHE, J. C. Fundamentos de metodologia científica: teoria da ciência e iniciação à pesquisa. 23ª ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 1997.
- SILVA, E. L. da. e MENEZES, E.M. Metodologia da pesquisa e elaboração de dissertação. 3ª ed. Florianópolis: Laboratório de Ensino a Distância da UFSC, 2001.

8 CONTROLE DE QUALIDADE

8.1 HISTÓRICO DE REVISÕES

Nº da Revisão	Data	Item	Alteração
0			

8.2 INFORMAÇÃO DE ARQUIVO

Identificação (Código do Documento)	Prazos de Guarda (em anos)		Destinação		Forma de Armazenamento
	Unidade Produtora	Unidade com Atribuições de Arquivo	Eliminação	Guarda Permanente	
HCF-GESA-PO-1	Vigência	Instruções na OS HCF nº36/2019	Instruções na OS HCF nº36/2019		Papel

8.3 ELABORAÇÃO

Setor	Nome
Assessora Técnica da Chefia de Gabinete	Ana Paula Fakhouri

8.4 CONFERÊNCIA

Setor	Nome
Chefia de Gabinete	André Vinicius Marcondes Natel Sales
Diretoria Clínica	João Alberto Salvi
DASAC	Luciano Roberto Vicentini
DASMI	Alexandra HaikelZayed
DASHEMO	Doralice MarvuloTan
DASADT	Eduardo Akuri
DASAMB	Cristina Toshie de Macedo Kuabara
DEFICONT	Marília Barbosa da Silva
DGP	João Paulo Kemp Lima
DIL	Marcio Rogério de Oliveira De Freitas
DTI	Nelson Julio de Oliveira Miranda
NGPQ	Darlene Vieira Candido Zarbinati

8.5 APROVAÇÃO

Marília, 04 de junho de 2021.

Dra. Paloma Aparecida Libanio Nunes
Superintendente
HCFAMEMA

João Paulo Kemp Lima
Chefe de Gabinete
HCFAMEMA

9 ANEXOS

Nº	Título	Página
I	Fluxograma	5

ANEXO I

FLUXOGRAMA PESQUISA CIENTÍFICA

Anexo 7: Fluxo para envio de trabalhos científicos - COMAP

Atenção: não substitui o original, que deve ser verificado com o Conselho Municipal de Avaliação em Pesquisa.

MUNICÍPIO DE MARÍLIA

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

CONSELHO MUNICIPAL DE AVALIAÇÃO EM PESQUISA

FLUXO PARA ENVIO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS

O projeto de pesquisa a ser realizado no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde/SMS, prioritariamente, DEVERÁ ser submetido ao Conselho Municipal de Avaliação em Pesquisa/COMAP (Lei Municipal nº 7257/2011), contendo os seguintes documentos:

- **Ofício** com o timbre da instituição de origem protocolado ao Secretário Municipal da Saúde solicitando a realização da pesquisa;
- **Cópias do Projeto Resumido** (02 cópias, máximo de 10 laudas cada) com Introdução, Objetivo, Justificativa, Metodologia (análise e coleta dos resultados e **local de realização do estudo**); Cronograma de execução, Referências Bibliográficas e TCLE anexo (em caso de coleta de dados primários e/ou secundários de seres humanos);
- **Carta de Autorização da instituição coparticipante** a ser assinada pelo responsável local (quantidade necessária + uma) devidamente preenchida com título do projeto, local onde pretende realizar a pesquisa, nome(s) e contato(s) do(s) pesquisador(es) envolvido(s);

- **Termo de Compromisso do Pesquisador Responsável** para a devolutiva e apresentação dos resultados obtidos ao COMAP (modelo anexo), contendo: Nome, RG, Endereço, Telefone, Endereço eletrônico, Data e Assinatura.

IMPORTANTE

O Pesquisador interessado deverá protocolar a documentação na central de atendimento **ganhatempo Marília** (tel. 3401.2468) de segunda a sexta-feira das 8h:00 às 17h:00. Após a análise do protocolo pelo COMAP e o posicionamento favorável dos setores envolvidos, o pesquisador responsável receberá um *e-mail* informativo para a retirada de uma cópia da CARTA DE AUTORIZAÇÃO – MODELO CONEP/CNS/MS, assinada com a ÚNICA FINALIDADE de anexo à Plataforma Brasil e validade do COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA da instituição de origem. Decorrido o trâmite institucional, o pesquisador deverá encaminhar ao COMAP (via e-mail) o PARECER DE APROVAÇÃO do CEP institucional. Oportunamente, o COMAP expedirá o OFÍCIO DE AUTORIZAÇÃO DO GESTOR LOCAL: **condição única de acesso à coleta de dados na Rede Municipal de Saúde de Marília**. O pesquisador terá acesso ilimitado ao andamento de seu protocolo (dúvidas, envios ou retiradas de documentações), por mensagem eletrônica ou pelo site: <http://www.marilia.sp.gov.br/prefeitura/>

.
Maiores informações: Conselho Municipal de Avaliação em Pesquisa, 3402.6500 – ramal 6525 ou 34026525 (ARNALDO ou MARCOS) – comap.saude@marilia.sp.gov.br

Anexo 8: Relatório Parcial/Final De Estudos Clínicos Unicêntricos E Multicêntricos

Atenção: não substitui o original, que deve ser acessado na página do CEP Famema.

ATENÇÃO - RELATÓRIO DIGITADO

CAAE nº: _____

ESTUDOS MULTICÊNTRICOS

Total de sujeitos recrutados em cada centro e no total: _____

Total de sujeitos incluídos no estudo em cada centro e no total: _____

Total de sujeitos selecionados para randomização em cada centro e no total: _____

Total de sujeitos excluídos na randomização em cada centro e no total: _____

Total de sujeitos efetivamente incluídos no estudo (após a randomização) em cada centro e no total: _____

Total de sujeitos retirados/descontinuados em cada centro e no total: _____

Total de sujeitos que concluíram o estudo em cada centro e no total: _____

Total de eventos sérios ocorridos em cada um dos centros participantes e no total: _____

Condutas adotadas em relação aos eventos adversos graves: _____

Principais razões de retirada/descontinuação: _____

Houve pedido de indenização por danos causados por este estudo em algum dos centros participantes? : _____

Se sim, em qual (is) centro(s)? _____

Qual (is) foi (ram) o (os) dano(s)? _____

Qual a conduta tomada? _____

ESTUDOS UNICÊNTRICOS

Encerrada fase de estudo, todos os dados foram coletados () SIM () NÃO

Analisando e escrevendo resultados () SIM () NÃO

Estudo Encerrado? () SIM () NÃO

Data Encerramento: ____/____/____

Por quanto tempo mais o estudo se estenderá? _____

Emendas ao Projeto Inicial: () SIM () NÃO

Houve necessidade de alteração na estrutura do projeto? Título? Material? Método? Objetivos?

Detalhar e justificar alterações:

Resultados parciais ou totais já apresentados em Eventos: () SIM () NÃO

Quais: _____

Resultados parciais ou totais já publicados: () SIM () NÃO

Quais: _____

Comentários do Autor: _____

Marília, de de 2.02__

Assinatura e Carimbo do Pesquisador Principal

RG // CR // Fone Institucional // E-mail

Assinatura e Carimbo do Investigador (se houver)

RG // CR // Fone Institucional // E-mail